

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia

Tesi di Specializzazione

**IL RUOLO DELL'ESTERASI LEUCOCITARIA NELLA
DIAGNOSI DI INFEZIONE PERIPROTESICA**

Relatore

Chiar.mo Prof. Araldo Causero

Specializzando

Dr. Giuseppe Niccoli

Correlatore

Dr. Paolo Di Benedetto

Anno Accademico 2016 – 2017

Indice

Introduzione	7
Epidemiologia	9
Mortalità e morbilità	10
Classificazione	12
Patogenesi	14
Fattori di rischio	18
Indice di rischio	21
Diagnosi	23
Sintomi	27
Test di laboratorio	27
Aspirazione del liquido sinoviale	29
Imaging	31
Analisi istopatologica intraoperatoria	33
Esame colturale di tessuto periprotetico	33
Esame colturale dopo sonicazione	34
Novità nella diagnosi di infezione periprotetica	36
Alpha Defensina	37
Sinovasure	39
Esterasi Leucocitaria	42
Obiettivo dello studio	45
Materiali e Metodi	47
Algoritmo decisionale	53
Infezioni acute e acute ritardate	53
Infezioni tardive o croniche	54
Analisi statistica	58
Risultati	61

Discussione	78
Confronto tra i vari test	80
La nostra esperienza	82
Limiti del test	84
Conclusioni	87
Bibliografia	89

1. Introduzione

L'infezione su protesi articolare è una grave complicanza in chirurgia ortopedica e richiede una accurata diagnosi microbiologica per assicurare la corretta gestione clinica dell'evento infettivo.

L'infezione peri-protesica (PJI), inoltre, aumenta notevolmente la morbilità e la mortalità con un rischio correlato all'età.

Altro aspetto da non sottovalutare è l'impatto socio-economico che ne deriva per la struttura ospedaliera: si stima che per ogni paziente il costo complessivo di trattamento per la struttura si aggiri intorno a 50.000 \$¹.

Si ritiene che il numero di infezioni sia progressivamente in aumento per lo sviluppo di metodiche diagnostiche migliori, per l'alto numero di impianti in persone di età molto avanzata e per l'aumento della durata delle protesi, con un conseguente rischio aumentato di andare incontro a infezione².

L'infezione peri-protesica oggi rappresenta la prima causa di revisione nelle artroprotesi di ginocchio e la terza in quelle d'anca.

Il tasso di infezione per le protesi di ginocchio è dello 0,8-1,9%, mentre per le protesi totali d'anca è dello 0,3-1,7%³. Va inoltre considerato che con l'invecchiamento della popolazione e il miglioramento delle procedure chirurgiche, il numero degli interventi di protesi articolare è destinato ad aumentare e con esso il numero di infezioni protesiche.

Tuttavia, questi valori sono sottostimati, dato che alcuni casi di fallimento protesico considerato come asettico potrebbero essere dovuti a infezioni peri-protesiche misconosciute.

Dopo una revisione protesica, invece, il rischio infettivo aumenta notevolmente con un'incidenza tra il 3,2 e il 5,6% sia per le anche che per le ginocchia¹.

La gestione di tale complicanza prevede una diagnosi tempestiva e un trattamento corretto ma entrambe rappresentano sfide difficili da affrontare.

2. Epidemiologia

Negli ultimi anni gli interventi di sostituzione protesica delle articolazioni sono aumentati in maniera significativa⁴.

A 10 anni dall'intervento di artroprotesi circa il 5-12% degli impianti diventa doloroso, non funzionante o mostra sintomi di infiammazione cronica, che porta a pensare a una mobilizzazione della protesi⁵.

Fondamentalmente, si possono presentare due scenari clinici: una mobilizzazione "asettica" o una mobilizzazione "settica", che richiedono differenti approcci clinico-chirurgici di trattamento⁶.

Nel 2006 negli USA sono state impiantate circa 800.000 protesi di anca e ginocchio⁴, 130.000 impianti in Inghilterra⁷ e 160.000 impianti in Italia, di cui 100.000 protesi di anca e 60.000 protesi di ginocchio all'anno⁸.

L'incidenza di infezione dopo primo impianto di protesi di anca (PTA) è del 1.7%, mentre dopo revisione protesica del 3.2%. Per le protesi di ginocchio (PTG), l'incidenza di infezione è del 2.5% dopo un primo impianto e del 5.6% dopo revisione⁹. L'infezione peri-protesica causa il fallimento del 25% delle PTG e il 15% delle PTA^{10,11}. Tuttavia, nonostante gli enormi sforzi per la diagnosi di PJI basata sull'identificazione del microorganismo patogeno, i sintomi clinici, il sospetto clinico, l'analisi radiologica e dei test di laboratorio (VES, PCR, percentuale di PMN), gli esami colturali spesso rivelano un'alta percentuale di falsi negativi e l'incidenza di colture negative in molti casi di infezione è stata riportata tra lo 0-42.1%¹²⁻¹⁵. In Italia, sono stati effettuati nel 2013 circa 170.000 impianti protesici, di cui 97.000 PTA e 65.000 PTG¹⁶. Il tasso di infezione varia in base all'articolazione protesizzata: risultando inferiore all'1% nelle PTA e del 2% nelle PTG¹⁷. L'infezione peri-protesica può verificarsi in qualsiasi momento dopo l'intervento: l'infezione causata da organismi virulenti (ad es., *S. aureus* e bacilli gram-negativi) inoculati al momento dell'impianto, si manifesta tipicamente come infezione acuta nei primi 3 mesi dopo l'intervento, mentre le infezioni causate da organismi meno virulenti (ad es. gli stafilococchi coagulasi-negativi e il *Propionibacterium acnes*) sono più spesso manifeste come infezione cronica diversi mesi (o anni) dopo l'intervento³. Il costo annuale di revisione di protesi infette negli USA è aumentato da 320 milioni di dollari nel 2001 a 566 milioni di dollari nel 2009, ed è stimato che si supereranno gli 1.62 bilioni di dollari dal 2020¹⁰.

In Italia nel 2009 è stato stimato il fallimento settico di circa 2600 impianti tra anca e ginocchio ogni anno, con costi annuali di circa 90-100 milioni di euro⁸.

Fig. 1: Artroprotesi impiantate negli Stati Uniti e numero di infezioni peri-protesiche sviluppate.

La **figura A** mostra il numero totale di artroprotesi di ginocchio e di anca impiantate tra il 1990 e il 2006 negli Stati Uniti. Dati del centro di controllo e prevenzione delle malattie.

La **figura B** mostra il numero di infezioni peri-protesiche sviluppate tra il 1990 e il 2004 negli Stati Uniti. Dati da Kutz et al. (2008)¹⁸. Grafici rielaborati da Del Pozo et al. (2009)³.

2.1. Mortalità e morbilità

I pazienti affetti da infezione peri-protesica hanno una mortalità peri-operatoria di gran lunga aumentata rispetto ai soggetti scevri da questa complicazione, ad esempio per quanto riguarda le protesi infette di ginocchio il tasso di mortalità è dell'1,2%, mentre quello degli interventi di protesizzazione non complicati ammonta a 0,1%. Il rischio di morte è tra le 2,5 e le 7 volte maggiore per i pazienti che dopo l'impianto sviluppano un'infezione¹⁹.

Le complicazioni post-operatorie (trombosi venosa profonda, sindrome da distress respiratorio acuto e embolia polmonare), quelle organo specifiche e quelle correlate a procedure locali (ematoma del sito chirurgico, necessità di trasfusione di sacche di sangue) sono state ritrovate più frequentemente nei soggetti affetti da PJI¹⁹.

3. Classificazione

Negli anni sono state formulate diverse classificazioni²⁰, utili per la descrizione della patogenesi. Dalla classificazione di Coventry nel 1975, poi aggiornata da Tsukuyama nel 1996, a Trampuz nel 2005.

Quindi si definisce :

- infezione acuta: acquisita durante l'intervento e causata da patogeni ad alta virulenza, con insorgenza ***entro un mese dall'intervento***
- infezione acuta ritardata: avviene generalmente per via ematogena in un impianto funzionante; per definirsi tale il paziente si deve presentare alla nostra attenzione ***entro un mese dall'insorgenza dei sintomi***
- infezione tardiva: acquisita durante l'intervento e causata da patogeni a bassa virulenza, con sviluppo dei sintomi ***da un mese a due anni dall'intervento***
- infezione cronica: causata generalmente da una batteriemia con comparsa a più di due anni dall'intervento.

4. Patogenesi

L'adesione dei batteri all'impianto protesico è il primo step nella patogenesi dell'infezione. Sono distinguibili due fasi di attaccamento reversibile (non-specifica) e irreversibile (specifica) durante l'adesione batterica alla superficie dell'impianto²¹.

L'attacco reversibile si basa su caratteristiche fisiche e chimiche non specifiche dei batteri. Il biomateriale e il liquido articolare circostante svolgono anche un ruolo nell'adesione reversibile dei batteri all'impianto. Al contrario, l'adesione irreversibile dipende da strutture e recettori più specifici²¹. I biofilm svolgono un ruolo importante nella patogenesi delle infezioni periprotetichesche²².

Il biofilm è una struttura complessa costituita da microrganismi racchiusi in macromolecole di glicocalice e altre strutture protettive^{23,24}.

L'attaccamento dei batteri ad una superficie implica l'adesione cellula-cellula tra i microrganismi e la superficie artificiale²⁵.

L'evidenza suggerisce l'internalizzazione intracellulare degli stafilococchi come un meccanismo che contribuisce alla patogenesi dell'infezione e alla resistenza al trattamento^{25,26}

Secondo questo concetto, gli stafilococchi possono invadere e vivere all'interno delle cellule ospiti, facilitando la persistenza a lungo termine del microrganismo nell'osso evitando l'effetto degli antibiotici e le risposte del sistema immunitario.

I ceppi "Small colony variant" sono particolarmente abili nell'invasione e nella vita all'interno delle cellule ospiti. Questi ceppi hanno mutazioni che compromettono la via di trasporto degli elettroni²⁷.

Le superfici delle componenti protesiche comunemente usate in ortopedia sono in titanio (e le sue leghe), acciaio inossidabile, cobalto-cromo, vari biomateriali polimerici (ad esempio ceramiche, idrossiapatite e polietilene) e il cemento in polimetilmetacrilato (PMMA) sono suscettibili alla colonizzazione dai batteri che formano i biofilm²⁸⁻³⁰.

Il motivo per cui gli antibiotici hanno una scarsa attività contro i biofilm non è interamente compreso. Si ritiene che l'esistenza di cellule ***lente o non in crescita*** all'interno del biofilm, la presenza di sottopopolazioni batteriche con diversi livelli fenotipici di resistenza all'interno del biofilm, la sovraespressione di geni e risposte allo stress in condizioni ambientali ostili contribuiscano alla resistenza dei biofilm³¹⁻³³.

Sebbene i biofilm siano spesso descritti come attaccati alle superfici protesiche, possono anche formarsi all'interfaccia di microambienti spazialmente distinti o come masse aggregate di celle fluttuanti, che possono presentare caratteristiche simili a quelle di un tipico biofilm associato alla superficie^{34,35}.

Lo sviluppo del biofilm protesico può essere descritto come un processo a 4 fasi¹ e va a dettare le varie fasi di un'infezione peri-protesica, che sono le seguenti:

1. Adesione batterica alla protesi: inizia dopo pochi secondi e si protrae fino a 2 ore di esposizione. Durante l'intervento diverse proteine, come fibrinogeno, fibronectina e vitronectina vengono assorbite sulla superficie delle componenti, dando luogo alla formazione di una pellicola.
2. Aggregazione e accumulo delle cellule batteriche: in questa fase si formano accumuli di cellule batteriche di una o più specie. Queste vengono, quindi, circondate da una matrice polisaccaridica autoprodotta (slime) con formazione di uno strato liquido ad alta densità sulle superfici delle componenti protesiche che va a costituire il biofilm. Questa fase è quella con la maggiore variabilità dipendente dal germe in causa, con tempistiche diverse di formazione del biofilm a seconda del batterio colonizzatore, con tempi lunghi, anche di mesi. In questa fase il biofilm è abbastanza instabile e quindi suscettibile di eradicazione.
3. Maturazione del biofilm: il biofilm acquisisce le caratteristiche strutturali che sono tipiche per ciascun germe. Questa fase è quella da considerarsi irreversibile.
4. Distacco di cellule dal biofilm: in questa fase i batteri, che prima erano inclusi e protetti all'interno del biofilm da loro stessi creato, vengono rilasciati e tornano ad assumere la loro forma primordiale di vita che permette di iniziare una nuova fase di diffusione e infezione in un nuovo sito vicino o distante non ancora contaminato, portando alla diffusione dell'infezione.

Fig. 2: Lo sviluppo del biofilm protesico.

Figura 3: Le cellule planctoniche aderiscono e si ancorano alla superficie grazie ad adesine come le FnBPs. Altri fattori che giocano un ruolo cruciale nella formazione del biofilm sono la proteina associata a biofilm (Bap), le adesine intercellulari polisaccaridiche (PIA) e altre sostanze polimeriche come il DNA extracellulare (eDNA). Una volta formato il biofilm, sotto il controllo del sistema Quorum sensing, enzimi quali proteasi, murein idrolasi e moduline fenolo-solubili determinano la distruzione e il distacco dei batteri dal biofilm³⁶.

La distinzione principale va fatta soprattutto fra la fase di reversibilità e quella di irreversibilità. Se ci troviamo nella prima fase si presuppone che il biofilm non sia ancora del tutto strutturato e quindi possiamo intervenire mantenendo l'impianto in sede ed effettuando un debridement con successiva terapia antibiotica.

Mentre se la maturazione del biofilm risulta irreversibile dobbiamo intervenire con un approccio in due tempi chirurgici: rimozione dell'artroprotesi, posizionamento di cemento spaziatore, terapia antibiotica e riposizionamento dell'artroprotesi una volta accertata l'eradicazione dell'infezione.

Nello stato di Biofilm, i microorganismi sono protetti dal sistema immunitario o dagli antibiotici convenzionali (MIC x 1000); quest'ultima resistenza può essere dovuta al fatto che sia il Biofilm sia gli antibiotici idrofili convenzionali siano caricati positivamente, il che rende difficile la loro interazione.

Non solo il trattamento ma anche la diagnosi può essere inficiata dalla presenza del biofilm, in quanto, specialmente nelle infezioni ritardate e in quelle tardive, la sensibilità della coltura cellulare risulta essere notevolmente diminuita³⁷. Una possibile soluzione viene fornita dall'utilizzo della sonicazione^{36,38}.

Grazie ai continui sforzi della ricerca, ad oggi sono stati individuati alcuni antibiotici che potrebbero avere un effetto su certi tipi di biofilm, ad esempio la Rifampicina³⁹.

4.1. Fattori di rischio

I principali fattori di rischio per lo sviluppo di infezione periprotetica sono: pregressi interventi chirurgici nel sito di infezione, artrite reumatoide, diabete mellito e uno scarso controllo glicemico durante il periodo perioperatorio, uno stato nutrizionale non ottimale, obesità, psoriasi, utilizzo di catetere vescicale ripetuto e prolungato, stati di immunocompromissione; mentre infezioni da HIV e una bassa conta di CD4+ rimangono incerti⁴⁰ come fattori di rischio.

La maggior parte delle infezioni periprotetiche sono causate da cocchi Gram-positivi (*Staphylococcus aureus* e *Staphylococcus coagulasi-negativi*)^{11,41}.

Occasionalmente anche batteri Gram-negativi^{42,43} e i funghi⁴⁴ possono provocare delle infezioni periprotetiche. Inoltre una percentuale considerevole di PJI può essere polimicrobica. Uno studio di Marculescu e Cantey ha infatti riportato il 19% di infezioni periprotetiche polimicrobiche⁴⁵.

Nella meta analisi di Kunutsor et al.⁴⁶ si è cercato di raccogliere dati relativi a 66 studi osservazionali condotti in Nord America, Europa, Asia e nel Pacifico, con lo scopo di identificare un'associazione a lungo termine (> 1 anno di follow up) tra le infezioni periprotetiche e un ampio numero di fattori di rischio modificabili o imm modificabili.

Caratteristiche socio-demografiche:

- Sesso maschile: RR (rischio relativo) aggiustato (95%CI) 1,36 (1,18-1,57)
- Fumo: RR aggiustato (95%CI) 1,83 (1,24-2,70).

Il rischio connesso al fumo è dovuto al fatto che esso ritarda la guarigione della ferita per via della vasocostrizione nicotino-mediata; la circolazione così rallentata provoca inoltre anche ipossia tissutale e conseguente maggiore suscettibilità alle infezioni. In aggiunta il fumo provoca disfunzione endoteliale, infiammazione, progressione di aterosclerosi e trombosi e risposta immunitaria debole.

Sorprendentemente non è stata trovata alcuna associazione con l'età avanzata o l'elevato consumo di alcool; soprattutto in questo ultimo caso infatti l'indipendenza dei due fattori desta qualche sospetto poiché l'alcool ha un meccanismo d'azione simile al fumo. Per questo motivo l'argomento andrebbe maggiormente studiato.

Body Mass Index

Il Body Mass Index (BMI) è stato correlato ad un aumento notevole del rischio di PJI, in particolare se più grande di 40 (RR 6,41 volte maggiore rispetto a soggetti con BMI normale). Tuttavia, seppur in misura minore, qualunque valore di BMI superiore o inferiore all'intervallo di normalità (18,5-25) ha un impatto sul rischio.

Oltre a ciò si è calcolato il rischio relativo per unità di crescita del BMI e si è visto essere 1,09. In generale l'obesità intesa come BMI superiore a 30 kg/m² è considerato un fattore di rischio indipendente per PJI. Il motivo risiede nel fatto che questa condizione implica maggiori tempi operatori e la statistica presenza di un maggior numero di comorbidità. Inoltre nei soggetti obesi la penetrazione dell'antibiotico che viene fornito in profilassi è deficitaria.

Comorbidità e storia clinica

- Diabete: RR aggiustato (95%CI) 1,74 (1,45-2,09)
- Artrite Reumatoide: RR aggiustato (95%CI) 1,70 (1,37-2,11)
- Depressione: RR aggiustato (95%CI) 1,48 (1,13-1,95)
- Assunzione di steroidi: RR aggiustato (95%CI) 1,68 (1,25-2,25)
- Precedente chirurgia articolare: RR aggiustato (95%CI) 2,98 (1,49-5,93)
- Revisione protesica: RR aggiustato (95%CI) 2,26 (1,30-3,92)

Per quanto riguarda la correlazione col diabete è stata trovata una sostanziale eterogeneità, spiegabile in parte con il numero di eventi; associazioni più forti sono state osservate in studi con meno di 50 casi di PJI. Altri studi¹⁹ individuano un'associazione solamente con il diabete complicato e non con quello non complicato. Il maggior rischio di infezione periprotetica connesso al diabete può essere spiegato dalla funzione leucocitaria deficitaria e dalle complicazioni microvascolari, le quali possono inficiare la guarigione della ferita. Inoltre l'iperglicemia, l'iperlipidemia, l'ipertensione e l'aumentato stress ossidativo upregolano la risposta infiammatoria e quella cellulare, giocando così un ruolo nell'aterotrombosi, anch'essa causa di deficit di guarigione della ferita. Il fattore più importante è stato però dimostrato essere l'iperglicemia peri-operativa, la quale favorisce la formazione del biofilm.

Il rischio relativo dato dall'artrite reumatoide è dovuto sia alla malattia stessa che ai

farmaci per essa utilizzati, come quelli TNFa soppressivi e IL6 soppressivi.

Risultati discordanti sono stati trovati in merito all'associazione con artrosi, osteonecrosi, artrite post-traumatica, malattie cardiovascolari, ipertensione e malattie neoplastiche.

Generali:

- Immunodeficienze (congenite o acquisite mediante farmaci);
- Insufficienza renale

Locali

- Sepsi localizzate (ascessi dentali, bronchiectasie, endocarditi, prostatiti, cistiti croniche e altri focolai di infezione in grado di poter provocare batteriemia);
- Vasculopatie periferiche;
- Presenza di ematoma post-operatorio;
- Pregressi interventi chirurgici nella stessa sede.
- Fattori contaminanti:
 - contaminazione diretta da guanti, strumenti operatori, aria ambientale
 - Disturbi di guarigione delle ferite (post-op)
- Operazione:
 - Lunghezza dei tempi operatori (9% di aumento di incidenza ogni 15 minuti aggiuntivi)
 - Interazione metallo metallo

Tab. 1: The Mayo Prosthetic Joint Infection Risk Score

Factor	Risk score points	
	Baseline	1-month post surgery
Body mass index	<25	0
	25-30	-3
	31-39	-3
	>40	0
Prior surgery on index joint	Arthroplasty	3
	Other operation	2
Immunosuppression	3	3
ASA score	1	0
	2	1
	3	3
	4	9
Procedure time	<2	0
	2-3	-2
	3-4	-1
	>4	2
Wound drainage	--	7

La tabella (**Tab. 1**) mostra il punteggio messo a punto dalla Mayo⁴⁷ che prende in considerazione diversi fattori di rischio, quali BMI, precedenti interventi, immunosoppressione, ASA score, durata della procedura e drenaggio della ferita, assegnando a ciascuno un determinato valore (a seconda della gravità) al momento zero e dopo un mese dalla chirurgia. La variabile che muta maggiormente dopo questo intervallo è il drenaggio della ferita, infatti se essa continua a drenare materiale lo score sarà notevolmente maggiore. Il rischio di sviluppare l'infezione peri-protetica aumenta all'aumentare del punteggio

4.2. Indice di rischio

Esistono degli scores composti per determinare il rischio di PJI, i quali riuniscono molteplici fattori in una variabile più facilmente applicabile. Lo score chirurgico ideato dalla National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) include: la durata dell'operazione, lo score anestesilogico ASA e il tipo di ferita chirurgica⁴⁸. Maggiore è il punteggio, maggiore è il rischio di infezione, fino a cinque volte. Il Mayo PJI score (Tab. 1), seppur non ancora totalmente validato, valuta il rischio predittivo di infezione al tempo dell'impianto e un mese più tardi, basandosi su: BMI (alto o basso), precedente operazione o protesi articolare, immunosoppressione, ASA score, durata dell'intervento e drenaggio della ferita (solo per quanto riguarda la valutazione ad un mese)⁴⁷.

5. Diagnosi

La diagnosi e la gestione delle infezioni peri-protesiche è una sfida per i chirurghi poiché non vi è un "gold standard"⁴⁹.

La diagnosi è data da una combinazione di segni e sintomi, test di laboratorio, esami istologici e colturali. Non esiste alcun test preferito per fare diagnosi di infezione peri-protesica, e l'algoritmo per la gestione dei pazienti con sospetto di infezione rimane poco chiaro.

Sicuramente per il trattamento delle infezioni è importante fare una diagnosi corretta il più presto possibile. Infatti il sintomo più comune di infezione, il dolore, non è specifico e molti test vengono oggi effettuati nel tentativo di trovare la causa del dolore.

Per guidare i medici nella pratica quotidiana, la Musculoskeletal Infection Society (MSIS) ha pubblicato un nuovo approccio diagnostico basato su due criteri maggiori o cinque criteri minori per fare diagnosi.

Questi criteri per definire le infezioni periprotetiche sono stati recentemente rivisti dall'International Consensus Group sulle infezioni periprotetiche (ICGPJI).

Tab. 2: Criteri di diagnosi di infezione periprotetica della MSIS e ICGPJI

La diagnosi di infezione periprotetica è data dalla presenza di 1 criterio maggiore o 3 criteri minori	
Criteri Maggiori	<ul style="list-style-type: none">• Due colture periprotetiche positive per lo stesso agente patogeno• La presenza di fistola comunicante con l'articolazione
Criteri Minori	<ul style="list-style-type: none">• Valori elevati di PCR e VES• Numero di leucociti nel liquido sinoviale elevato oppure risultato “++” o maggiore al test della Leucocito esterasi• Percentuale elevata di PMN nel liquido sinoviale• Analisi istologica su tessuto periprotetico positiva• Una singola coltura positiva

Secondo l'International Consensus Group la diagnosi di infezione dovrebbe essere considerata se è presente un criterio maggiore o almeno tre criteri minori⁵⁰.

Secondo i criteri proposti dalla MSIS, la nuova definizione di infezione periprotetica è data da: presenza di una fistola che comunica con la protesi; l'esame colturale risulta positivo in almeno 2 campioni separati di tessuto periprotetico o di liquido articolare; presenza di 4 dei seguenti criteri minori: valori elevati nel sangue della VES e della proteina C-reattiva (PCR), numero elevato dei globuli bianchi sinoviali (WBC), elevata percentuale di neutrofili sinoviali (PMN%), presenza di materiale purulento nell'articolazione interessata, isolamento di un microrganismo in una coltura di tessuto o liquido periprotetico o più di cinque neutrofili polimorfonucleati per campo in almeno cinque campi ad alto potere di ingrandimento con un ingrandimento del 400% osservati nei campioni di tessuto periprotetico estemporanei inviati per l'analisi istologica.

Tuttavia l'infezione può anche essere presente se vengono soddisfatti meno dei quattro di questi criteri e se il sospetto clinico è elevato⁴⁹.

La diagnosi intraoperatoria appare semplice in caso di abbondante materiale purulento nello spazio periprotetico; tuttavia, essendo la purulenza riscontrabile anche in caso di metallosi o artrite da cristalli, tale criterio è stato rimosso dall'elenco dei criteri minori.

In assenza di altre cause di purulenza, le linee guida IDSA considerano la presenza intraoperatoria di materiale purulento un criterio diagnostico per PJI⁵¹.

Negli ultimi anni si è cercato di elaborare nuovi test che possano aiutare i chirurghi ad identificare con certezza i pazienti con infezione: il test dell'alfa-defensina che dosa nel liquido sinoviale il valore dell'alfa-defensina (peptide ad attività antimicrobica rilasciato dai neutrofili in risposta a patogeni) e la leucocito-esterasi, metodica ancora più recente, che ricerca questo enzima presente nei polimorfonucleati, secreto durante un'infezione batterica⁵².

L'infezione acuta "early" (che si manifesta dopo meno di 3 mesi dall'intervento chirurgico) si manifesta di solito con dolore articolare acuto, infiammazione della ferita chirurgica (termotatto positivo e arrossamento cutaneo), febbre, versamento articolare e perdita di funzione. Il tramite fistoloso la secrezione purulenta può anche svilupparsi in alcuni di questi casi. Invece le infezioni croniche di solito hanno un decorso tardivo e si

presentano con dolori articolari cronici e mobilitazione della protesi che rende più complessa la distinzione con un fallimento asettico^{22,53,54}.

In base alle linee guida dell'American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS)⁵⁵, l'algoritmo per la diagnosi di infezione peri-protetica inizia con l'esecuzione del dosaggio sierico della VES e PCR a causa della loro elevata sensibilità e accettabile specificità.

In presenza di livelli normali di questi esami, l'infezione è "improbabile", tuttavia, risultati anomali di entrambi i test dovrebbero richiedere ulteriori indagini dell'aspirato articolare. La combinazione della sierologia e dell'aspirato possono aiutare il clinico a confermare o smentire la diagnosi di infezione. Nella maggior parte dei casi la combinazione di sierologia e aspirato articolare risulta adeguata per porre diagnosi. In un numero molto ristretto di casi in cui l'infezione è sospetta ma non confermata, possono essere richiesti esami aggiuntivi, come l'imaging nucleare.

La coltura del liquido articolare aspirato e dei campioni prelevati durante l'intervento hanno un ruolo importante nella diagnosi. Si raccomanda di prelevare da tre a cinque campioni di tessuto periprotetico in siti multipli per aumentare la probabilità di ottenere una coltura positiva. Infezioni con colture negative sono tuttavia state riportate nel 7% dei casi¹².

La sensibilità dei risultati della coltura può essere però influenzata negativamente da: un precedente uso di antibiotici, organismi a crescita lenta e presenza di biofilm.

In una revisione sistematica della letteratura, Larsen et al.⁵⁶ hanno suggerito alcune strategie per migliorare i metodi di coltura per la diagnosi. Questi autori hanno infatti proposto le colture ottenute dai diluenti dopo sonicazione degli impianti protesici come metodo migliore rispetto alle colture ottenute da biopsie tissutali. I loro risultati hanno dimostrato che la coltura del liquido sinoviale nelle fiale di emocoltura è più sensibile rispetto alle colture di tamponi intraoperatori e alle colture tissutali.

Le linee guida italiane⁹ (Fig. 4) suggeriscono di basare la diagnosi inizialmente sulla clinica e le immagini radiografiche e successivamente su esami di laboratorio effettuati sul liquido sinoviale. Nel caso il sospetto sia confermato da tali indagini si consiglia di proseguire la fase diagnostica con la scintigrafia trifasica prima e la scintigrafia a leucociti marcati poi. Se tutti i dati fanno propendere per un'infezione peri-protetica allora è d'obbligo un intervento terapeutico.

Fig. 4. Flow-chart diagnostica per le infezioni peri-protesiche. Linee guida italiane per la diagnosi e la gestione delle infezioni peri-protesiche e le osteomieliti⁹.

5.1. Sintomi

I sintomi locali, come dolore, gonfiore, ematoma o deiscenza della ferita chirurgica possono essere un campanello d'allarme per un'infezione acuta profonda. La presenza di sintomi sistemici come la febbre o anche un quadro settico sistemico rendono il sospetto molto alto. La presenza di una fistola secernente materiale purulento deve farci pensare a una infezione che non è limitata solo alla cute^{22,57-59}. Nelle infezioni croniche i sintomi sono spesso più vaghi. Comunque è costante il sintomo dolore che può essere accompagnato dal "loosening" della protesi e dalla possibile presenza di tramite fistoloso^{3,22}.

5.2. Test di laboratorio

I test di laboratorio utili nel processo diagnostico comprendono l'emocromo con formula, la velocità di eritrosedimentazione (VES) e la proteina C-reattiva (PCR).

VES e PCR sono test di screening standard per tutti i pazienti sottoposti a revisione protesica indipendentemente dalla causa del fallimento. Sulla base delle definizioni precedenti di infezione periprotetica, Ghanem et al. hanno definito i valori di cutoff di VES e PCR per la diagnosi di infezione⁵⁵.

Gli autori hanno dimostrato che una VES di 30 mm/hr e una PCR di 10 mg / L hanno rispettivamente una sensibilità del 94,3% e 91,1%,. La combinazione di VES e PCR permette di aumentare la sensibilità al 97,6%.

Tuttavia, in base alla nuova definizione di PJI proposta dal MSIS, la soglia di VES e PCR per fare diagnosi di PJI sarebbe più alta. Utilizzando la definizione MSIS per PJI, i valori di cut-off ottimali per la VES sono 48,5 mm/hr e 36,5 mm/hr in protesi di anca e protesi di ginocchio rispettivamente.

Invece, per la PCR valori di cut-off di 13,5 mg / L e 23,5 mg / L sono indicativi di PJI rispettivamente in protesi di anca e ginocchio. In questo modo la combinazione di VES e PCR raggiunge una sensibilità dell'87,6% per le protesi di anca e dell'88,1% per le protesi di ginocchio. La specificità è del 92,1% per le protesi di anca e del 96,4% per le protesi di ginocchio⁶⁰.

In una meta-analisi di 3909 revisioni protesiche, Barbari et al.⁶¹ hanno valutato l'accuratezza dei marcatori infiammatori disponibili per fare diagnosi di PJI. Questi autori hanno trovato un odds ratio diagnostico di 314,7 per l'interleuchina-6, un odds ratio di 13,1 per la PCR sierica, un odds ratio di 7,2 per la VES e un odds ratio di 4,4 per la conta dei

globuli bianchi. Tuttavia, solo tre studi hanno valutato il ruolo dell'interleuchina-6, che non è usata di routine nella pratica clinica.

La conta dei globuli bianchi nel sangue (WBC) e la conta differenziale dei neutrofilo sono spesso richiesti durante la valutazione preoperatoria dei casi sospetti di infezione periprotetica (PJI). Tuttavia, il loro ruolo nella diagnosi di PJI è rimasto poco chiaro nonostante studi precedenti. Il gruppo di Parvizi ha mostrato in uno studio del 2012 una bassa sensibilità e specificità per la conta dei globuli bianchi (valore di cutoff diagnostico 7800 cellule / μL , sensibilità del 55% e specificità del 66%) e per la percentuale dei neutrofilo (valore di cutoff diagnostico 68%, sensibilità del 52% e specificità del 75%).

Pertanto, questi test non hanno valore nella diagnosi di sospetta PJI e non dovrebbero essere ordinariamente richiesti come parte del processo diagnostico di PJI⁶².

La PCR sierica è un indicatore sensibile d'infezione postoperatoria, poiché ritorna a valori normali più rapidamente rispetto alla VES dopo intervento chirurgico.

Nel sospetto clinico e laboratoristico d'infezione lo step successivo è rappresentato dall'aspirazione di liquido articolare.

Nelle forme acute⁵⁴, infatti (test ottenuti a meno di 6 settimane dalla chirurgia) un livello soglia per la VES potrebbe non essere determinato in quanto non utile nella diagnosi, mentre sono considerati indicativi valori di:

- PCR >100 mg/L
- conta leucocitaria sinoviale >10.000 cellule/ml
- conta dei PMN sinoviale >90%.

Nelle forme croniche (test ottenuti a più di 6 settimane)⁵⁴ sono considerati valori soglia:

- VES >30 mm/h
- PCR >10 mg/L
- conta leucocitaria sinoviale >3.000 cellule/ml
- conta dei PMN sinoviale >80%.

5.3. Aspirazione del liquido articolare

La conta dei leucociti e dei granulociti nel liquido sinoviale rappresenta un metodo semplice, rapido e accurato per differenziare le PJI dal fallimento asettico in pazienti con livelli anormali di VES o PCR. La ripetizione dell'aspirazione del liquido articolare è un approccio ragionevole nei pazienti con VES anormale e / o PCR nei quali l'analisi del liquido sinoviale è risultata negativa nel primo tentativo.

Le evidenze disponibili indicano che una conta dei globuli bianchi nel liquido sinoviale > 1700 cellule / μ L (intervallo: da 1100 a 4000 cellule / μ L) o una percentuale di neutrofili > 65% (intervallo: 64% - 80%) è altamente indicativa di PJI cronica^{55,63}.

Nelle forme acute, l'analisi del liquido sinoviale nell'immediato postoperatorio può essere influenzato dal naturale aumento dei markers di flogosi, pertanto i valori sono molto più alti: valori di cutoff ottimali 12,800 cells/IL per le protesi di anca; 10.700 cellule / μ L per ottimizzare la sensibilità e 27,800 cellule/ μ L per migliorare la specificità nelle protesi di ginocchio; 89% per la percentuale dei neutrofili⁶³⁻⁶⁵.

Gli studi hanno dimostrato che si tratta di un esame diagnostico altamente discriminatorio con una sensibilità compresa tra 89,5% e 94,0% e una specificità compresa tra 88,0% e 91,3 % per la conta dei leucociti nel liquido sinoviale e una sensibilità e specificità da 89,7% a 97,0% e da 86,6% a 98,0%, rispettivamente, per la percentuale di neutrofili.

Il valore della PCR nel siero è un eccellente test di screening, mentre la conta dei globuli bianchi nel liquido articolare è più specifico.

L'esame colturale del liquido sinoviale ha un alto valore dal punto di vista microbiologico, giacché ogni organismo che cresce in coltura è considerato un potenziale patogeno se il campione non è contaminato; il problema è però la bassa sensibilità, specialmente nelle infezioni croniche nelle quali, a causa del biofilm, il liquido sinoviale potrebbe essere sterile⁵⁴.

La coltura del liquido sinoviale ha un'alta specificità (95%), ma una moderata sensibilità (72%) per la rilevazione preoperatoria del microrganismo patogeno^{66,67}. Inoltre, il liquido sinoviale può non essere ottenuto in alcuni pazienti, specialmente in quei pazienti con sospetto di un'infezione cronica di protesi totale d'anca in cui si verifica un "dry tap" (23% dei casi)⁶⁸.

Pertanto, è della massima importanza che il work-up diagnostico preoperatorio debba essere migliorato nei casi di colture sinoviali negative e in pazienti con un "dry tap" o con una quantità inadeguata di fluido sinoviale (≤ 10 mL), ma con un sospetto di PJI.

Se si incontra un "dry tap" in cui non viene aspirato alcun fluido, può essere normale usare una soluzione fisiologica iniettata nell'articolazione e re-aspirata solo per la coltura del liquido sinoviale. Con l'iniezione di soluzione fisiologica, la conta delle cellule potrebbe non essere accurata. La specificità delle colture ottenute in questo modo può essere inferiore.

La quantità di liquido sinoviale ottenuta durante l'aspirazione non è correlata con la presenza o l'assenza di infezione⁶⁸.

Tuttavia sono riportate discordanze tra le colture di liquido articolare e colture intraoperatorie con falsi positivi tra il 5% e 13%⁶⁹⁻⁷¹. L'uso di sistemi automatizzati di emocoltura ha migliorato la sensibilità e specificità della coltura del liquido articolare rispetto alle colture con piastra agar.

I sistemi automatizzati di emocoltura sembrano comportare una maggiore identificazione degli agenti patogeni e meno contaminanti sia nell'artrite settica di una articolazione nativa che nelle PJI⁷².

Tuttavia, il biofilm essendo una matrice complessa di polimeri extracellulari (come polisaccaridi, glicoproteine e DNA) protegge i batteri dalla risposta immunitaria dell'ospite e dagli agenti antimicrobici. Pertanto, viene prodotta una risposta infiammatoria minima nonostante l'abbondante presenza di batteri sulla protesi. Ciò consente ai batteri di sopravvivere e crescere sulla superficie della protesi senza essere influenzati dall'ambiente esterno al biofilm. Inoltre, i batteri depositati sul biofilm possono rimanere in uno stato di quiescenza metabolica ed essere responsabili dell'infezione resistendo alla coltura e agli antibiotici^{39,73}.

5.4. Imaging (diagnostica per immagini)

L'imaging riveste un ruolo marginale nella diagnosi d'infezione periprotetica.

La radiografia nelle infezioni acute è di solito inutile. Infatti, mentre le infezioni croniche possono causare perdita ossea e segni di allentamento (loosening), le forme acute sono radiograficamente negative. L'esame radiografico può aiutare solo ad escludere altre cause di dolori articolari, ricercando linee di radiolucenza, focale osteolisi e formazione di osso periostale. Gli ultrasuoni (ecografia) possono essere utili per studiare l'area del tumefazione, l'ispessimento sinoviale o come guida per l'aspirazione o la biopsia^{74,75}.

La risonanza magnetica (MRI), la tomografia computerizzata (CT) e la scintigrafia nucleare attualmente non hanno un ruolo diretto nella diagnosi di PJI, ma possono essere utili per l'identificazione di altre cause di dolore/fallimento.

Le linee guida dell'American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) per la diagnosi di infezione periprotetica (PJI)⁷⁶ limitano il ruolo della scintigrafia. Inoltre, gli esami scintigrafici hanno mostrato differente accuratezza diagnostica tra artroprotesi totale di anca e di ginocchio, con una accuratezza superiore per la protesi di anca^{77,78}. La scintigrafia ossea trifasica risulta un esame diagnostico di screening o parte dei test preoperatori per una protesi dolorosa e quando si sospetta una infezione periprotetica. Con una scintigrafia ossea trifasica positiva l'esame seguente da effettuare è la scintigrafia con leucociti marcati per distinguere un fallimento settico da uno asettico. Tuttavia essa può risultare negativa in caso di infezioni croniche o da microrganismi a lenta crescita per scarsa attivazione leucocitaria. Nella diagnostica differenziale di una protesi di ginocchio dolorosa è meglio eseguire una scintigrafia combinata leucociti marcati-scansione del midollo osseo con nanocolloidi poiché permette di ottenere una sensibilità e specificità del 70.6% e 94.6% rispetto a una scintigrafia con soli leucociti marcati⁷⁸.

Fig. 5: scintigrafia trifasica (^{99m}Tc) per ricerca mobilizzazione protesica. Non discrimina tra mobilizzazione meccanica e infettiva.

Fig. 6: scintigrafia leucociti marcati (^{67}Ga , ^{111}In), sensibile nella diagnosi di condizioni caratterizzate da aumento della vascolarizzazione ed uptake leucocitario. Può risultare negativa in caso di infezioni croniche o da microrganismi a lenta crescita per scarsa attivazione leucocitaria.

Fig. 7: leucociti marcati - ^{99m}Tc -nanocolloidi. La combinazione con la scintigrafia con leucociti marcati permette di distinguere le aree di captazione a livello midollare. Accuratezza 86-98%, maggiore specificità.

5.5. Analisi istopatologica intraoperatoria

L'esame istologico intraoperatorio è più preciso nel definire se la mobilizzazione protesica è settica o asettica. Consiste nel prelievo di alcuni campioni di tessuto dell'interfaccia protesi-osso o spaziatore-osso durante l'intervento, che vengono inviati all'anatomopatologo. Questo esame valuta la presenza di polimorfonucleati nei tessuti periprotetici o perispaziatore, indicatori di flogosi acuta, e dal risultato dell'analisi si decide di riprotesiizzare se sono negativi oppure di posizionare uno spaziatore in caso di positività. L'esame viene effettuato seguendo la classificazione di Feldman, considerando l'esame positivo quando 5 o più leucociti polimorfo nucleati vengono riscontrati per campo ad alto ingrandimento (40X) e negativo quando il numero delle cellule è più basso (<5).

In letteratura a riguardo ci sono risultati contrastanti su quali siano i veri valori di sensibilità (18%–67%) e specificità, ma per la nostra pratica clinica risulta una tecnica fondamentale, soprattutto quando sono coinvolti patogeni molto virulenti per i quali presenta alta sensibilità e specificità⁷⁹.

Usando i criteri di Feldman la differente sensibilità osservata nell'esame intraoperatorio potrebbe essere causata da una scarsa reazione infiammatoria prodotta da patogeni a bassa virulenza. Quindi il riscontro di meno di 5 neutrofilo per campo ad alto ingrandimento non esclude l'infezione da un patogeno a bassa virulenza^{80–82}.

5.6. Esame culturale di tessuto periprotetico

La coltura di campioni prelevati durante l'intervento è ancora il miglior metodo disponibile per la diagnosi di infezione periprotetica. Il tessuto o i campioni di liquido della zona rappresentante dovrebbero essere presi preferibilmente dall'interfaccia e ogni campione prelevato con uno strumento non riutilizzato. Nella maggior parte delle procedure di revisione, più di tre, ma non più di sei campioni distinti di tessuto intraoperatorio (tessuto periprotetico e liquido sinoviale) devono essere inviati per la coltura aerobica e anaerobica⁵⁴.

Poiché i patogeni comuni di PJI fanno anche parte della normale flora cutanea, sono necessari campioni di tessuto multipli non solo per migliorare la sensibilità ma anche per ottimizzare la specificità aiutando a distinguere un contaminante da un agente patogeno.

L'isolamento dello stesso organismo (basato sul fenotipo) da più colture suggerisce la presenza di PJI. Tuttavia, una singola coltura positiva per un organismo virulento (vale a

dire, *Staphylococcus aureus* o organismo gram-negativo) deve essere attentamente valutata e non eliminata immediatamente come contaminante.

Le colture di tamponi hanno una sensibilità e una specificità inferiori rispetto alle colture di tessuti e non sono raccomandate.

L'inoculazione dei tessuti periprotetici in flaconi per emocoltura sembra fornire una maggiore sensibilità e risultati più rapidi se confrontati con le colture che usano piastre e brodi convenzionali.

Il tempo di incubazione delle colture periprotetiche è discutibile, ma alcuni autori sostengono una prolungata incubazione delle colture per migliorare la sensibilità.

L'incubazione prolungata (almeno 14 giorni) è particolarmente importante per le colture anaerobiche. Con un'incubazione prolungata, non vi è un aumento del rischio di rilevare contaminanti, ma sono necessari ulteriori studi per determinare il tempo di incubazione ottimale delle colture periprotetiche.

Le infezioni micobatteriche e fungine (*Candida* spp o *Brucella* Spp.), invece, sono di raro riscontro e le colture dovrebbero essere eseguite sulla base del sospetto clinico, dati epidemiologici e stato immunitario dell'ospite (pazienti immunodepressi). MSIS e IDSA non raccomandano colture micobatteriche e fungine di routine⁸³.

Gli stafilococchi coagulasi-negativi (CoNS) sono i batteri più frequentemente isolati (30-43%), seguiti da *Staphylococcus aureus* (12-23%), flora mista (10-11%), ecc. Nell'11% dei casi non viene rilevato alcun microrganismo⁴⁹.

5.7. Esame culturale dopo sonicazione

Per migliorare la sensibilità delle colture del tessuto periprotetico è stata proposta la separazione del biofilm dalla protesi tramite la metodica della sonicazione⁸⁴.

Le componenti protesiche o lo spaziatore vengono posti in contenitori sterili con soluzione ringer e processate; la soluzione che ne risulta viene posta su piastre di coltura. In questa procedura, attraverso un'onda elastica di opportuna frequenza e ampiezza (ultrasuono), si ha un'alternanza di cicli di compressione ed espansione, esercitando sul liquido una pressione negativa che allontana le molecole l'una dall'altra.

Grazie a questa metodica è possibile isolare i patogeni che si trovano all'interno del biofilm. L'uso della sonicazione per isolare i microrganismi dalla superficie dell'impianto protesico espuntato **aumenta la sensibilità rispetto all'esame culturale**. La sonicazione delle componenti protesiche ha una sensibilità maggiore rispetto all'esame culturale di tessuti periprotetici (**75% vs 54%**), la **specificità di entrambi è simile (97-100%)** ma è

possibile la contaminazione dei contenitori in polietilene dove vengono messe le componenti protesiche. La sonicazione, infatti, permette, di isolare il microrganismo responsabile dell'infezione anche in pazienti che prima dell'intervento hanno assunto terapia antibiotica. Inoltre, risulta una metodica in grado di identificare infezioni miste, che il normale esame colturale non permette di isolare⁴⁰.

Una meta-analisi del 2014⁸⁵ ha mostrato una sensibilità e una specificità rispettivamente dell'80% e del 95%. Tuttavia, nonostante la maggiore sensibilità delle colture da sonicato, la sonicazione della protesi non è ampiamente adottata nella pratica clinica di routine a causa della sua complessità e dei costi aggiuntivi.

5.8. Novità nella diagnosi di infezioni periprotetiche

La ricerca di markers infiammatori nel liquido sinoviale ha mostrato promettenti risultati iniziali.

Il vantaggio di questi markers sono la diretta misurazione e i risultati immediati. I biomarkers descritti che si associano a PJI sono: Interleuchina-6, CRP, alfa-defensina e leucocitoesterasi.

L'accuratezza di questi biomarkers nella diagnosi di PJI mostrata da alcuni studi è elevata. Tuttavia, manca un consenso sul loro attuale utilizzo e pertanto ciò ne complica l'utilizzo nella pratica clinica in un algoritmo standardizzato.

Una recente metanalisi⁸⁶ rivela che il test di laboratorio ELISA per l'alfa-defensina (test immunoenzimatico con legame enzimatico all'alfa-defensina) ha dimostrato la massima accuratezza riportata per la diagnosi di PJI; invece l'accuratezza del kit Synovasure™ nel rilevare l' alfa-defensina nel liquido articolare è nettamente inferiore a quella del test ELISA in laboratorio.

Il kit Synovasure™ per l'alfa-defensina, il dosaggio della PCR, dell'interleuchina-6 e dell'esterasi leucocitaria nel liquido sinoviale hanno mostrato una buona precisione, simile tra questi test, tuttavia, non superiore alla precisione della conta dei leucociti sinoviali (sWBC) o della coltura batteriologica.

Il test ELISA per l'alfa-defensina ha la migliore accuratezza ed è efficace sia nell'escludere che nel confermare l'infezione con valori di sensibilità e specificità del 97%⁸⁶.

È giusto sottolineare che in letteratura ci sono solo quattro studi. Due di questi quattro studi non hanno trovato falsi negativi o positivi (segnalata una sensibilità e specificità del 100%) ed è stata applicata una correzione di continuità che potrebbe sottostimare i reali valori.

Il Synovasure™ test mostra un' accuratezza inferiore con scarsa capacità a escludere l'infezione rispetto alla conta dei leucociti sinoviali (sWBC) e a confermare l'infezione rispetto alla coltura microbiologica. Pertanto il Synovasure™ test potrebbe essere eseguito in aggiunta e non dovrebbe essere usato da solo per far diagnosi.

Invece la PCR sinoviale ha mostrato di avere una precisione più alta nell' escludere l'infezione, simile ma non migliore alla conta dei leucociti sinoviali; per quanto riguarda la conferma di infezione non risulta migliore dell'esame microbiologico.

L'esterasi leucocitaria e l'interleukin-6 sinoviale sono inferiori alla conta dei leucociti sinoviali nell'escludere l'infezione e inferiore anche alla coltura batteriologica.

5.8.1. Alpha Defensina

Il test dell'alpha-defensina è un test immunologico che misura la concentrazione del peptide a-defensina nel liquido sinoviale. Le a-defensina sono dei peptidi antimicrobici secreti nel liquido sinoviale dai neutrofili in risposta alla presenza di un patogeno.

Interagendo con la membrana cellulare dell'agente patogeno e causandone la depolarizzazione, l'a-defensina provoca una rapida morte del patogeno, fornendo così un supporto antimicrobico al sistema immunitario.

Il liquido sinoviale (20 mL) va consegnato al laboratorio immediatamente dopo l'aspirazione entro 24 ore. Aliquote per il test a-defensina vengono centrifugate per separare tutto il materiale particellare e cellulare da ciascun campione di liquido sinoviale, e il supernatante risultante poi viene aliquotato e congelato a - 80 ° C.

La valutazione immunologica per l'a-defensina 1-3 nel liquido sinoviale è effettuata utilizzando reagenti di Hycult Biotech (Uden, Paesi Bassi) e misurata in duplicato mediante test ELISA standard.

I test sono stati ottimizzati in modo specifico per i fluidi sinoviali. Questa ottimizzazione consiste nella diluizione del liquido sinoviale per eliminare gli effetti della viscosità variabile tra i campioni.

L'obiettivo finale dell'ottimizzazione era di minimizzare l'effetto della matrice del liquido sinoviale e ottenere una prestazione lineare del test sul valore soglia diagnostico.

Il test per a-defensina è ottimizzato per operare a un valore soglia di 5,2 mg / L, che è usato per fare diagnosi di malattia asettica o PJI.

Il limite inferiore del rilevamento del dosaggio di a-defensina è di 1,56 mg / L.

Il test immunologico dell'a-defensina misura solo i livelli extracellulari di a-defensina, potenzialmente evitando risultati elevati errati da alti livelli di globuli bianchi in caso di fallimento asettico⁸⁷.

La sensibilità e la specificità del test immunologico alfa-defensina sono superiori al 96%. Inoltre, è stato dimostrato che un ampio spettro di organismi innalza il livello di alfa-defensina nel liquido sinoviale.

Nessuna revisione acuta (sintomi di durata inferiore a 90 giorni) è stata inclusa in studi precedenti, perché i livelli soglia dell'alfa-defensina per l'infezione acuta o precoce non sono noti.

Bonanzinga et al.⁸⁸ ottennero valori predittivi positivi e negativi del 88% e 99% rispettivamente, dimostrando l'ottima efficacia dell' alfa-defensina se il risultato è negativo. Quindi, se il test di alfa-defensina è negativo, è abbastanza probabile che il dolore dopo PTA o PTG non sia causato da PJI.

Se il risultato è positivo, la probabilità di PJI è molto alta, ma devono essere considerate ed escluse altre cause di innalzamento dell' alfa-defensina. Inoltre le prestazioni del test alfa-defensina sono inferiori nel secondo tempo chirurgico di revisione, con una sensibilità che scende al 67%.

Deirmengian et al.⁸⁷ inoltre sottolinearono che la metallosi potrebbe essere un fattore fuorviante i risultati del dosaggio dell' alpha-defensina. Tuttavia, il valore di alfa-defensina non è stato trovato elevato nella maggior parte dei pazienti con mobilizzazione asettica con una concomitante metallosi.

Bingham et al.⁸⁹ registrarono due pazienti falsi-positivi, con PCR, conta cellulare e VES elevati, per cui anche una infiammazione asettica potrebbe essere responsabile di elevati livelli di alfa-defensina.

In definitiva, come tutti gli altri test disponibili, non è uno strumento diagnostico perfetto con specificità e sensibilità al 100%, ma può essere integrato nei criteri diagnostici di infezione periprotetica già esistenti.

Per ottenere I risultati da un test ELISA sono necessarie 4-5 ore⁹⁰, per cui altri test hanno ricevuto maggiori attenzioni per la possibilità di avere risultati rapidi. Un altro svantaggio è il costo elevato, circa \$ 760 (650 euro) per test⁹¹

5.8.2. Sinovasure

Un nuovo test rapido, il Synovasure test (Zimmer Inc., Warsaw, Indiana) è disponibile in commercio per l'identificazione di PJI. Si caratterizza per la facilità d'uso e risultati rapidi, dopo dieci minuti.

Il kit per test Synovasure® Alpha Defensin Lateral Flow è un dosaggio immunocromatografico visivo da usare per liquidi sinoviali in pazienti affetti da protesi dolorosa come ausilio nella diagnosi di infezione periprotetica (PJI). Il kit per test Synovasure® Alpha Defensin Lateral Flow misura le alfa-defensine umane 1-3 nel liquido sinoviale dei pazienti. I risultati del kit per test Synovasure® Alpha Defensin Lateral Flow vanno utilizzati nell'ambito di un quadro clinico e diagnostico **completo**. Il kit per test Synovasure® Alpha Defensin Lateral Flow è ideato per essere usato ai fini della determinazione di infezione nel liquido sinoviale, non per identificare uno specifico tipo di infezione o per determinare l'origine o la gravità della stessa. Il test ha lo scopo di fornire al medico un risultato specifico negativo o positivo per quanto riguarda la presenza delle alfa-defensine 1-3 nel liquido sinoviale ascrivibile a infezione.

Fig. 9

Fig. 8

Fig 8: Il kit monouso per eseguire il test Synovasure® Alpha Defensin Lateral Flow;
Fig 9: a sinistra il test è negativo e a destra il test è positivo.

- Principi Del Test

Il test prevede l'utilizzo di un dispositivo monouso, una fiala pre-misurata di tampone di diluizione, una provetta monouso Microsafe® e una coppetta per il campione. Ciascun dispositivo contiene una striscia reattiva con tutti i componenti necessari per eseguire il dosaggio. La diluizione viene eseguita raccogliendo il liquido sinoviale con la provetta monouso Microsafe® e aggiungendo il campione al tampone di diluizione pre-misurato. Tre (3) gocce intere di campione diluito vengono quindi aggiunte al dispositivo di analisi per iniziare la procedura. Il materiale cellulare viene rimosso dal primo cuscinetto. La soluzione migra quindi verso il cuscinetto di tamponamento e si meschia con il coniugato oro etichettato con un anticorpo anti-defensina. La miscela passa quindi per la linea del test e la linea di controllo. Si formerà una linea del risultato del test ("T") se il livello di alfa-defensina nel campione è maggiore della concentrazione di cutoff. Si formerà anche una linea di controllo ("C") per confermare che il passaggio della soluzione nel dispositivo è avvenuto correttamente. I risultati sono leggibili nel giro di dieci (10) minuti.

Invece non si deve interpretare il test se sono trascorsi più di venti (20) minuti.

Valutando le prestazioni del test Lateral Flow rispetto al test di laboratorio (dosaggio ELISA), la concordanza positiva risultava del 100% (59/59) mentre quella negativa del 95,6% (175/183).

Sigmund IK e coll.⁹² definirono in termini di specificità il test Synovasure (valutazione qualitativa di α -defensin) paragonabile alla valutazione quantitativa del saggio immunologico (ELISA) dell' α -defensin. Tuttavia, il test ha mostrato una sensibilità relativamente più bassa. Quattro pazienti con infezioni hanno mostrato falsi negativi.

Quindi sono state rilevate discrepanze tra le misurazioni quantitative (dal 97% al 100%) e qualitative (69%) di α -defensina in relazione alla sensibilità del test.

L'accuratezza di Synovasure nella diagnosi di PJI (AUC 0,82, IC 95% da 0,68 a 0,95) risulta accurata come quella dell'istologia (AUC 0,68, IC 95% 0,53-0,83; $p = 0,0042$) e batteriologia con una coltura positiva (AUC 0,93, 95% CI Da 0,85 a 1,00; $p = 0,0327$).

Pertanto, l'accuratezza del test Synovasure sembra essere inferiore alle frozen section, alla batteriologia con almeno due colture positive, alle colture dopo sonicazione e ai livelli sierici di PCR⁹³.

Il grande vantaggio di questo test è la diagnosi tempestiva, che consente un rapido processo decisionale di interpretazione univoca durante l'intervento⁸⁹.

Tuttavia bisogna sottolineare che Synovasure non deve essere utilizzato come metodo di diagnosi delle infezioni in sostituzione dei metodi tradizionali, ma solo come strumento in più, di supporto agli attuali test disponibili per poter arrivare alla diagnosi definitiva^{89,91}.

Infine Il costo del Synovasure è di circa \$ 93 (80 euro) per test se acquistato singolarmente; ma se si decidesse di usarlo routinariamente può diventare una spesa importante per il sistema sanitario nazionale.

5.9. Esterasi Leucocitaria

L'esterasi-leucocitaria (LE) è un enzima secreto dai neutrofili attivati che giungono nel sito di infezione, ma è anche presente in altri leucociti ed istiociti che possono essere presenti in altri fluidi corporei⁹⁴. Un test colorimetrico a strisce per questo enzima è in uso da decenni per la diagnosi di infezione del tratto urinario. Lo stick reattivo è costituito da 7 slots reattivi per misurare la concentrazione di esterasi leucocitaria, pH, glucosio, chetoni, proteine, nitrati e sangue. Recenti studi hanno dimostrato la sua utilità anche quando applicato ad altri fluidi corporei (es. liquido pleurico, espettorato, lavaggio bronco-alveolare, liquido ascitico ecc.)⁹⁵.

Lo stick è una striscia reattiva contenente un detergente che a contatto con i leucociti urinari rilascia l'esterasi, enzima in grado di catalizzare una reazione che provoca il viraggio del colore dello slot scelto⁹⁴. Questa reazione è una idrolisi di esteri acidi aminici o carbossilici in un prodotto che a contatto con un sale di diazonio genera il colore viola.

In caso di positività del test, l'intensità della tinta aumenta in modo direttamente proporzionale alla concentrazione dell'esterasi leucocitaria nel campione prelevato.

In base al colore della reazione sulla striscia, il risultato può essere negativo (nessun cambiamento di colore, bianco), tracce (leggermente viola), + (viola chiaro) o ++ (viola scuro). L'intensità del colore è direttamente correlata con la concentrazione di esterasi e quindi con la probabilità di infezione⁹⁵. L'uso della striscia di LE per la diagnosi di PJI è stato recentemente descritto da Parvizi et al. i quali hanno trovato una sensibilità dell'80,6% e una specificità del 100% con il risultato ++ usato come indicatore di PJI. I valori predittivi positivi e negativi del test erano rispettivamente del 100% e del 93,3%. Anche un recente studio di Wetters NG et al.⁹⁶ ha confermato l'alta sensibilità e specificità dell'esterasi leucocitaria. Usando una conta di globuli bianchi nel liquido sinoviale superiore a 3000 cellule per microlitro come indicatore di PJI, la sensibilità e la specificità delle strisce di LE è di 92,9% e 88,8%, rispettivamente. Quando si utilizzano colture positive per la diagnosi di PJI, la sensibilità e la specificità delle strisce di LE sono risultate pari al 93,3% e 77,0%, rispettivamente. I vantaggi del test LE sono nel costo (\$ 0.15; 0.13 euro), è un test facile da effettuare, basta usare una goccia di liquido sinoviale ed è rapido, risultato in un minuto.

Lo svantaggio principale del test è che non può essere effettuato con liquido sinoviale ematico.^{60,91}

Fig. 10 : Urine Strip Test - Strisce diagnostiche su cui sono fissate diverse zone reattive distinte per la determinazione semiquantitativa e qualitativa nelle urine di: peso specifico, pH, leucociti, nitriti, proteine, glucosio, chetoni, bilirubina, urobilinogeno e sangue.

Le strisce sono confezionate in un flacone di plastica fornito di deumidificatore e di tappo con chiusura a vite. Ogni striscia è pronta per l'uso dopo la rimozione dal flacone e deve essere usata soltanto una volta. I risultati si ottengono per confronto diretto del test strip con la scala cromatica riportata in etichetta. Non è richiesto alcun calcolo o strumento di laboratorio per ottenere il risultato.

6. Obiettivo Dello Studio

L'obiettivo primario dello studio è di dimostrare l'accuratezza diagnostica del test rapido della leucocito-esterasi mediante strisce reattive colorimetriche utilizzate per l'esame urine, confrontando i risultati ottenuti con quelli dell'attuale gold standard diagnostico per le infezioni peri-protesiche: la coltura dei tessuti peri-protesici o del liquido sinoviale; ma anche con i risultati ottenuti dall'esame istologico estemporaneo e dall'esame colturale della soluzione contenete il biofilm previa sonicazione. Più precisamente lo scopo dello studio è di dimostrare la capacità del test di escludere in sede intra-operatoria una possibile infezione peri-protesica.

Inoltre, confrontare i risultati ottenuti tra il test all'esterasi leucocitaria e il test dell'alfa-defensina applicato anch'esso al liquido sinoviale di un'articolazione con probabile infezione periprotesica.

7. Materiali E Metodi

In Quarantatre casi (40 pazienti) di fallimento protesico di anca e ginocchio, presso il reparto di Clinica Ortopedica dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine tra dicembre 2016 e luglio 2018, abbiamo eseguito l'aspirazione del liquido sinoviale ed effettuato il test dell'esterasi leucocitaria. Clinicamente l'infezione periprotetica è stata definita in base ai criteri diagnostici MSIS^{94,96,97}, in criteri maggiori: presenza di fistola in comunicazione con la protesi o isolamento dello stesso patogeno da almeno due colture di campioni tissutali separati e dal liquido sinoviale prelevato dalla protesi sintomatica con isolamento di microrganismi identici o da 3 dei criteri minori: elevata VES (>30 mm/h) e PCR (>100 mg/L), aumento della conta dei leucociti nel liquido sinoviale (WBC >10,000 cells/ μ L in PJI acute; > 1700 cellule / μ L in PJI croniche) oppure LE positiva (++ o maggiore), percentuale di neutrofili polimorfonucleati aumentata nel liquido sinoviale (PMN% >90% in PJI acute; > 65% in PJI croniche), esame istologico estemporaneo positivo da tessuto periprotetico, una singola coltura positiva (tessuto o fluido).

Abbiamo incluso nel nostro studio pazienti con cause di fallimento protesico di anca e ginocchio con una sufficiente quantità di liquido sinoviale aspirato per eseguire i test dell'esterasi leucocitaria.

Il liquido sinoviale raccolto è stato usato sia per eseguire il test dell'esterasi leucocitaria ed inviato in laboratorio, nella maggior parte dei casi, per l'analisi chimico-fisica e per l'esame colturale. I campioni sono stati raccolti in modo asettico in provette sterili (per colture e chimico-fisico)

Quindi sui pazienti arruolati sono stati eseguiti i seguenti esami:

- esami ematochimici preoperatori di routine
- test alla leucocito-esterasi sul liquido sinoviale,
- esame chimico-fisico del liquido sinoviale,
- esami istologici estemporanei da tessuto peri-protetico,
- esame colturale da liquido sinoviale e da tessuto peri-protetico,
- esame colturale sul liquido prodotto dalla sonicazione.

Il liquido sinoviale è stato prelevato in sede peri-operatoria e in alcuni casi in ambulatorio (**Fig 11 A,B**). Il prelievo in sala operatoria è stato effettuato prima dell'incisione della capsula articolare e destinato in parte al test della LE e glucosio su striscia reattiva

colorimetrica (alcune gocce) e in parte inviato in laboratorio per l'esame chimico-fisico e l'esame colturale.

Fig 11 A

Fig 11 B

In sede intraoperatoria inoltre sono stati prelevati multipli campioni di tessuto periprotetico (**Fig. 12**) ed inviati presso i laboratori dell'anatomia patologica, per l'esame istologico estemporaneo (3 prelievi) intraoperatorio e definitivo e presso il laboratorio di microbiologia per l'esame colturale (7 campioni). Anche le componenti protesiche rimosse durante l'intervento sono state inviate per la procedura di sonicazione.

Fig. 12: campioni di tessuto periprotetico per l'analisi istologica estemporanea e per l'esame colturale.

Per quanto riguarda il test della leucocito-esterasi si è deciso, in accordo con la letteratura, di considerare il test suggestivo di infezione periprotetica con il risultato ++ (viola chiaro) o +++ (viola scuro)⁹⁵, mentre con il risultato tracce (+) o assenza di colorazione il test è stato considerato negativo. Il test strip utilizzato è il LE test strip urinario (Siemens)

presente nel nostro reparto. Il risultato è stato interpretato da parte di personale medico addestrato, dopo uno e due minuti (nel caso di rilevamento di tracce).

Fig. 13: A. il test strip urinario (Siemens) presente nel nostro reparto; B. prelievo di liquido sinoviale

Fig. 14. Striscia reattiva del test della leucocito-esterasi che mostra le diverse letture del test: negativo, tracce, “+”, “++” e “+++”. Immagine da ACON Clinical Chemistry International.

Fig. 15. Striscia reattiva del test della leucocito-esterasi che mostra il risultato colorimetrico dopo applicazione di una goccia di liquido sinoviale sul box della leucocito-esterasi (risultato +++, viola scuro) e sul box del glucosio.

Fig. 16. Verifica dei risultati del test con la scala colorimetrica: A. test negativo; B. test 1+; C test 2+; D test 3+.

Gli esami estemporanei sono stati effettuati su prelievi di tessuto peri-protetico prelevato durante l'intervento di revisione ed analizzato mediante tecnica di criosezione (frozen section), che permette di ottenere nel giro di qualche decina di minuti delle sezioni visualizzabili al microscopio ottico. Gli stessi prelievi sono stati poi fissati in maniera classica e ulteriormente sezionati al fine di fornire degli esami istologici definitivi più accurati. Gli esami istologici richiedono un maggior tempo di esecuzione. La positività per

infezione peri-protetica del test istologico estemporaneo intra-operatorio è stata valutata in accordo ai criteri di Mirra⁹⁸, cioè quando sono visualizzati almeno 5 polimorfonucleati neutrofili per campo ad alto potere di ingrandimento.

Fig. 17. Frozen section di tessuto peri-protetico. Numerosi neutrofili (leucociti polimorfonucleati) sono presenti vicino alla superficie della membrana dell'impianto. Seppur non presenti visibili batteri, questo quadro è altamente suggestivo di infezione peri-protetica. Immagine da Bauer et al. (2017)⁹⁹

Gli esami colturali, sia su liquido sinoviale che su tessuti periprotetici, sono mirati alla ricerca di organismi aerobi, anaerobi e miceti (**Fig.18**). La positività dell'esami è data dal semplice isolamento del patogeno, anche se il risultato viene considerato realmente positivo solo se il germe viene isolato da più campioni diversi, altrimenti è probabile si tratti di un contaminante. Idealmente, avendo prelevato i campioni di tessuto in condizioni di sterilità, qualunque germe isolato è patologico; tuttavia non è da sottovalutare la presenza di contaminanti.

Fig.18: la moltiplicazione dei batteri in coltura.

La sonicazione delle componenti protesiche rimosse (**Fig.19**) ha permesso di ottenere una soluzione, contenente i patogeni adesi alle componenti protesiche (biofilm), posta su piastre di coltura per la ricerca di anaerobi, aerobi e miceti (**Fig.20**) .

Fig. 19: le componenti protesiche vengono inviate in laboratorio di microbiologia all'interno di contenitori sterili appositi.

Fig.20: Il processo di sonicazione per l'ottenimento della soluzione contenete i batteri del biofilm.

7.1. Algoritmo decisionale

L'intervento chirurgico da noi effettuato è basato su un algoritmo di trattamento sviluppato in collaborazione con i colleghi infettivologi, che abbiamo chiamato "The Udine Strategy"¹⁰⁰, riassunto nella tabella rappresentata in **Fig. 21**.

7.1.1. Infezioni acute e acute ritardate

In questo tipo di infezione, il biofilm protesico dovrebbe essere in una fase reversibile, per cui lo possiamo trattare con il mantenimento dell'impianto e un debridement aggressivo con successiva terapia antibiotica, procedimento che gli americani descrivono con l'acronimo DAIR (debridement, antibiotics and implant retention).

La procedura consiste in un debridement aggressivo dei tessuti molli, comprendendo prelievi per esame colturale, abbondante lavaggio pulsato, sostituzione dell'inserto e della testina, inizio di antibioticoterapia empirica immediatamente dopo l'intervento e successivamente mirata per biofilm protesico secondo antibiogramma.

Per poter effettuare questa tecnica chirurgica è fondamentale il timing (presenza dei sintomi da non più di 3–4 settimane), l'assenza di tramite fistoloso, l'integrità dei tessuti molli e, se possibile, patogeni senza resistenze agli antibiotici (dato riportato frequentemente nei lavori in letteratura, ma che non abbiamo sempre a disposizione quando dobbiamo decidere sul tipo di intervento da effettuare). Risulta inoltre molto importante anche la sostituzione dell'inserto e della testina: già Laas et al. nel 2014¹⁰¹ avevano dimostrato una predisposizione batterica ad aderire al polietilene e alla ceramica, dimostrata anche dai nostri dati con la coltura dopo sonicazione riportati in uno studio precedente; più recentemente Grammatopoulos¹⁰² lo ha dimostrato nel suo studio sul DAIR, andando a evidenziare un outcome decisamente migliore nelle procedure con cambio dell'inserto e della testina.

Anche se non tutti i lavori in letteratura sono concordi, il DAIR rappresenta la principale indicazione nelle infezioni acute e acute tardive. Ha un significativo tasso di successo entro le prime sei settimane, meglio se entro la prima¹⁰², e non riduce il tasso di successo di un'eventuale successiva revisione in due tempi, sia nelle protesi di ginocchio che di anca.

7.1.2. Infezioni tardive e croniche

- Revisione in due tempi chirurgici

Prima dell'intervento è necessario sospendere almeno due settimane prima l'eventuale terapia antibiotica in atto, in modo tale da non compromettere il risultato delle colture intraoperatorie. Durante l'intervento di rimozione della protesi vengono effettuati dei prelievi dall'interfaccia osso-protesi o osso spaziatore per esame istologico estemporaneo (3 campioni). Secondo i criteri di Mirra per l'esame estemporaneo, consideriamo l'impianto infetto se si riscontrano più di 5 polimorfonucleati per campo in almeno 5 campi ad alto potere di ingrandimento con un ingrandimento del 400% (sensibilità >80%, specificità 90%). I campioni estemporanei vengono inviati durante l'intervento per l'analisi da parte dei colleghi anatomo-patologi e, se l'impianto risulta infetto, si decide di rimuovere l'artroprotesi e posizionare uno spaziatore. Le componenti protesiche e gli spaziatori vengono inviati per esame colturale previa sonicazione. I campioni prelevati durante l'intervento vengono analizzati per ricerca di batteri aerobi, anaerobi e miceti, e vengono mantenuti in coltura fino a 15 giorni in modo da poter isolare anche i patogeni a crescita più ritardata (es. *Propionibacterium acnes*). La combinazione tra i risultati degli esami istologici e colturali permette di formulare la diagnosi più accurata. Dopo l'intervento viene iniziata una terapia antibiotica empirica ad ampio spettro, basata sui patogeni più frequentemente riscontrati nelle infezioni periprotetiche, come Gram positivi (80%), MRSA (>60%) e Gram negativi, e sulla storia del paziente. Quando si avranno i risultati degli esami intraoperatori verrà avviata una terapia mirata sul patogeno oppure ancora empirica se gli esami risultino negativi. Quando gli indici di flogosi risultano negativi anche dopo la sospensione della terapia antibiotica, si può procedere con il secondo tempo chirurgico. La procedura è analoga al primo tempo chirurgico e, se gli estemporanei intraoperatori risultano negativi, si procede a ripotesizzazione. La revisione in due tempi risulta indicata in tutti i casi di infezione periprotetica cronica o in tutti i casi di infezione con i tessuti molli non integri. Il tasso di successo è dell'87,50–90%^{2,40,103}, con tasso di recidiva dello 0,6–8,3%⁹. Questa strategia terapeutica non è scevra da limiti e complicanze: ripetuti interventi chirurgici e lunghi tempi di recupero, oltre ai costi elevati per la prolungata ospedalizzazione, possono minare la compliance e la riabilitazione del paziente; i risultati funzionali potrebbero essere non ottimali a causa del rimaneggiamento osseo (difetti ossei o fratture nella rimozione delle componenti protesiche), della difficoltà

a evitare dismetrie, del rischio aumentato di lesioni nervose¹⁰³ e delle sofferenze muscolari causate da ripetuti interventi chirurgici in serie⁹.

- **Revisione in un tempo chirurgico**

Prevede in un solo intervento la rimozione dell'artroprotesi, l'asportazione di tutti i residui di cemento, il debridement di tutti i tessuti che appaiono sofferenti o necrotici e la contestuale ripotesizzazione a cui seguirà una terapia antibiotica per lungo tempo prima empirica e successivamente mirata. Questo trattamento viene anticipato da un'artrocentesi con prelievo di liquido sinoviale per esame colturale, per isolare il patogeno responsabile dell'infezione sul quale basare il trattamento antibiotico postoperatorio, eventualmente da adeguare al risultato degli esami intraoperatori. Generalmente il trattamento antibiotico si prolunga per almeno 4–6 settimane almeno dopo il reimpianto⁹.

Questo tipo di chirurgia viene indicato in quei casi in cui è stato isolato un patogeno multisensibile alla terapia antibiotica, quando ci si trova in assenza o con minimi segni cutanei di infezione in atto e con un buon bone-stock. In caso di successo, permette un recupero più rapido e un minor costo per il servizio sanitario ed il paziente, con una migliore compliance e maggior soddisfazione del paziente stesso.

Il tasso di successo è molto variabile, secondo alcuni autori in questi casi selezionati, oscilla dall'86 al 100%⁴⁰, con tasso di reinfezioni dello 0–14%¹⁰⁰. In alcuni casi si è dovuto, dopo iniziale trattamento in un tempo chirurgico, passare a nuova rimozione e trattamento in due tempi per fallimento settico¹. Questa metodica di trattamento viene generalmente riservata alle revisioni di artroprotesi d'anca trovando meno indicazione in quelle del ginocchio, spalla, ecc.¹⁰⁰.

- Altri trattamenti

L'artroplastica di resezione secondo Girdlestone viene presa in considerazione in casi estremi in cui, a causa di un alto rischio di reinfezione protesica oppure in casi in cui la speranza di migliorare la funzionalità dopo il reimpianto è molto bassa, si decide di rimuovere la protesi di anca senza riprotesizzare¹⁰⁰ [5]. Questo tipo di trattamento permette, per questa tipologia di pazienti, di avere una migliore gestione postoperatoria, sia dal punto di vista del chirurgo che del paziente.

Quando si effettua questo trattamento nelle protesi di ginocchio, ciò può essere seguito da un'artrodesi, effettuata con chiodo endomidollare, placche o fissatore esterno temporaneo, con l'aspettativa di una buona qualità di vita. Con questo trattamento l'eradicazione dell'infezione si ottiene nel 71–93% dei casi⁴⁰.

In alcuni casi molto estremi, dove l'infezione non si riesce in alcun modo a controllare, o dove si vengono a creare complicanze vascolari o neurologiche importanti, resta come extrema ratio l'amputazione dell'arto, per evitare la diffusione ematica del batterio in causa, o per permettere, grazie ai nuovi ausili protesici, una discreta qualità di vita.

La terapia antibiotica soppressiva è destinata a pazienti con molte patologie in cui l'intervento chirurgico è controindicato o a pazienti che rifiutano la chirurgia. Consiste in una terapia antibiotica soppressiva per lungo tempo, con lo scopo non di eradicare l'infezione ma di controllare la sintomatologia clinica, con il rischio di una ricaduta dopo la sospensione della terapia antibiotica.

Fig. 21 : Algoritmo decisionale delle infezioni tardive e croniche — The Udine Strategy¹⁰⁰.

7.1.3. Analisi Statistica

La popolazione in studio è stata stratificata in base alla definizione clinica di paziente infetto. Le variabili categoriche sono state riassunte e descritte mediante frequenze e percentuali. Le associazioni tra test clinico/laboratoristici e definizione clinica di paziente infetto sono state esplorate mediante tabelle di contingenza e test del chi-quadrato. Per ogni test diagnostico sono stati calcolati i valori di sensibilità, specificità, valori predittivi e intervalli di confidenza 95%.

Il potere diagnostico di un test¹⁰⁴ è di per sé un concetto multidimensionale, in quanto include la sensibilità, la specificità, il potere predittivo positivo, il potere predittivo negativo e l'accuratezza. Utilizzando i dati riportati in una tabella (denominata tavola di contingenza) è possibile calcolare i 5 indici che esprimono il potere diagnostico di un test, cioè:

- la sensibilità: la proporzione di pazienti con test positivo tra tutti quelli che hanno la malattia [$a/(a+c)$], cioè la proporzione di veri positivi;
- la specificità: la proporzione di pazienti con test negativo tra tutti quelli che sono sani [$d/(b+d)$], cioè la proporzione di veri negativi;
- il potere predittivo positivo: la proporzione di pazienti malati tra tutti quelli che sono positivi al test [$a/(a+b)$];
- il potere predittivo negativo: la proporzione di pazienti sani tra tutti quelli che sono negativi al test [$d/(c+d)$];
- l'accuratezza: la proporzione di pazienti correttamente classificati [$(a+d)/N$].

La sensibilità e la specificità sono misure indipendenti dalla prevalenza della malattia, cioè non sono influenzate dalla frequenza con cui una certa patologia è presente in uno specifico campione di individui. Viceversa, il potere predittivo negativo e positivo sono invece strettamente dipendenti dalla frequenza della malattia di interesse.

La performance della PCR sierica di predire il test della LE, degli esami colturali, degli esami istologici estemporanei e del chimico-fisico sul liquido sinoviali è stata valutata mediante curva Receiver Operating Characteristics (ROC) e la sua significatività è stata indicata in base all'area sottostante la curva (AUC).

La curva ROC è una tecnica statistica che misura l'accuratezza di un test diagnostico lungo tutto il range dei valori possibili. Si considera adeguato un test diagnostico con un'area sotto la curva $\geq 70\%$.

La curva ROC¹⁰⁴ viene costruita calcolando la proporzione di veri positivi (la sensibilità) e la proporzione di falsi positivi (la specificità) per tutti i possibili valori del test diagnostico.

In seguito si congiungono i punti che mettono in rapporto la proporzione di veri positivi e di falsi positivi (le cosiddette coordinate).

L'area sotto la curva ROC (AUC) è una misura di quanto bene un parametro può distinguere tra due gruppi diagnostici (malato/sano).

L'AUC può assumere valori compresi tra 0.5 e 1.0. Tanto maggiore è l'area sotto la curva (cioè tanto più la curva si avvicina al vertice del grafico) tanto maggiore è il potere discriminante del test. Per l'interpretazione dei valori dell'area sottostante la curva ROC è possibile riferirsi alla classificazione proposta da Swets:

AUC=0.5 il test non è informativo;

$5 < \text{AUC} \leq 0.7$ il test è poco accurato;

$7 < \text{AUC} \leq 0.9$ il test è moderatamente accurato;

$9 < \text{AUC} < 1.0$ il test è altamente accurato;

AUC=1 test perfetto.

Tutte le analisi statistiche sono state effettuate mediante pacchetto software STATA (StataCorp. (2015) Stata Statistical Software: Release 14.2. College Station, TX: StataCorp LP), Versione MultiProcessor, piattaforma macOS.

8. Risultati

Nello studio abbiamo incluso 43 casi di revisione protesica in 40 pazienti con età media di 70.2 (42-80) anni. Abbiamo suddiviso i pazienti in due gruppi. “infetti” e “non infetti” (**Tab.3**).

Nel gruppo dei pazienti infetti, 15 pazienti, il rapporto M:F è 4:11, le protesi revisionate sono state: 5 artroprotesi di anca, 11 artroprotesi di ginocchio e 2 protesi monocompartimentali mediali di ginocchio. Le procedure chirurgiche di revisione protesica eseguite sono state: 9 primi tempi chirurgici (“one step”) di espianto della protesi e inserimento di spaziatore cementato, 3 secondi tempi chirurgici (“two step”) di reimpianto della protesi, 3 procedure DAIR e 2 revisioni “One stage”, cioè di espianto e contestuale reimpianto della protesi, 1 paziente in attesa di revisione della protesi (**Tab.4**).

In due casi erano presenti i criteri maggiori (tramite fistoloso e precedente coltura positiva) come da accordo con i criteri MSIS.

Tra le comorbidità dei pazienti infetti abbiamo riscontrato: fibrillazione atriale, epatite esotossica, polimialgia reumatica, trombofilia congenita, dislipidemia, diabete mellito II, ipotiroidismo, linfedema cronico degli arti inferiori, ipertensione portale pre-epatica da trombosi portale con evoluzione a cavernoma estesa alla vena mesenterica e alla vena splenica, con varici esofagee e gastriche, splenomegalia secondaria, piastrinopenia, anemia normocitica, epatite HBV e HCV, infezioni ricorrenti delle vie respiratorie, malattia da reflusso gastroesofageo, artrite reumatoide (**Tab. 6**).

I valori di PCR media sono di 58,59 (2,19-272,65), in 15 casi la PCR era >5mg/dL (5,52-272,65) con 1 caso di revisione al 2° tempo chirurgico in cui la PCR era >5 (7.86)mg/dL in paziente affetta da artrite reumatoide che poi è risultata negativa per infezione agli esami colturali. Invece in 3 casi di revisione i valori di PCR erano <5mg/dL, si trattava di due revisione al 2° tempo chirurgico di cui in un caso è stato isolato un germe patogeno agli esami colturali e una revisione al 1° tempo chirurgico ma con diagnosi di infezione franca e precedente terapia antibiotica.

I risultati del test LE sono riportati in **Tab. 8** e mostrano 13 casi di test positivo: 10 casi con il risultato 3+; 3 casi con il risultato 2+; 1 caso in cui il risultato è stato di 1+; 4 casi negativi: 3 casi di revisione al 2° tempo chirurgico e un reimpianto one stage.

I risultati degli esami colturali sono mostrati in **Tab. 9**, l'isolamento dell'agente patogeno è stato osservato in 12 su 18 pazienti infetti. Gli stafilococchi sono gli organismi più frequentemente isolati (**Tab. 5**). Gli esami colturali su campioni multipli di tessuto periprotetico sono risultati negativi in 8 casi. In questi 8 pazienti possiamo osservare: un caso in cui anche la coltura dal liquido sonicato e gli esami estemporanei sono risultati negativi, ma il test LE e il chimico fisico sono risultati positivi per infezione; 2 pazienti con solo la coltura da sonicato positiva; 2 casi di revisione al secondo tempo chirurgico con tutti i test negativi anche se in un caso è stato isolato dopo sonicazione dello spaziatore cementato un *S. Capitis* interpretato dalla microbiologia come contaminante; 3 casi di colture sia di tessuto periprotetico che dal sonicato negative ma con i test istologici estemporanei, LE e chimico fisico positivi per infezione; in un paziente sottoposto a revisione two stage, gli esami colturali hanno sviluppato un germe (*S. Haemolyticus*) diverso dal patogeno isolato nel 1° tempo chirurgico, con gli il test LE e il chimico fisico del liquido sinoviale negativi per infezione.

In un caso con test LE, chimico-fisico e PCR preoperatoria suggestivi di infezione, l'intervento e gli esami microbiologici saranno eseguiti successivamente all'elaborazione della tesi.

I risultati degli esami colturali sul liquido ottenuto dalla sonicazione delle protesi, gli esami estemporanei e dell'esame chimico-fisico sul liquido sinoviale sono mostrati in **Tab. 10**, **Tab. 11** e **Tab. 12**.

Tra i pazienti non infetti, N° 25, il rapporto M:F è 6:19, le protesi revisionate sono state : 13 artroprotesi di anca, 9 artroprotesi di ginocchio, 1 protesi monocompartimentale mediale di ginocchio e 2 endoprotesi di anca. In questi pazienti la revisione chirurgica eseguita è stata in un tempo chirurgico (one stage) e le motivazioni sono le seguenti: 11 protesi dolorose, 7 mobilizzazioni protesiche, 2 instabilità di protesi di ginocchio, 1 rottura di stelo di protesi di anca ; 1 rottura di cotile; 1 usura polietilene in protesi di anca, e 2 endoprotesi dolorose per cotiloidite.

Tra le comorbidity dei pazienti NON infetti abbiamo riscontrato: artrite reumatoide, gastrite cronica e iperuricemia.

I valori di PCR media sono di 3.1 (0.09-13.24). Solo in 4 pazienti la PCR era > 5mg/dL (**Tab.7**).

I risultati del test LE mostrano 24/25 casi in cui il test è negativo e 1 caso su 25 in cui il test è risultato positivo (2+) con la PCR preoperatoria, i test microbiologici e istologici estemporanei e l'esame chimico fisico del liquido sinoviale negativi per infezione. In 3 casi il test LE ha dato il risultato +1 (tracce) considerato negativo (**Tab. 7**). In 16 pazienti in cui è stato possibile eseguire l'esame chimico fisico del liquido sinoviale, esso è risultato negativo per infezione.

Tab. 3: numero e percentuale dei pazienti suddivisi nel gruppo “infetti” (1) e “non infetti” (0).

Infetto	Freq.	Percent	Cum.
0	25	58.14	58.14
1	18	41.86	100
Total	43	100	

Tab. 4: le procedure chirurgiche eseguite nei pazienti infetti.

Tipo interv.	Freq.	Percent	Cum.
1 tempo	9	50	50
2 tempo	3	16.67	66.67
DAIR	3	16.67	83.33
One stage	2	11.11	94.44
In attesa	1	5.56	100
Total	18	100	

Tab. 5: Batteri isolati dagli esami colturali

Agente Patogeno	Frequenza in protesi di anca	Frequenza in protesi di ginocchio
S.Aureus	1	3
Streptococco Gallolyticus	1	-
S. Epidermidis	-	2
S. Haemolyticus	-	1
S. Capitis (contaminante)	-	1
Proteus mirabilis	1	-
Enterococcus faecalis	-	1
S.hominis	-	1
TOT		12

Tab. 6 : Pazienti sottoposti a revisione protesica per infezione periprotetica.

N°	PCR preop	LE	colturali	sonicati	estemporanei	Chimico fisico	Batterio	Tipo interv.	Comorbidità
1	272.65	3+	Pos	Pos	Pos	Pos	S. Aureus	1 tempo	htn, FA, epatite esotossica --> DECEDUTO
2	11.54	3+	Pos	Pos	Pos	Non eseguito	Streptococco Gallolyticus	1 tempo	Polimialgia reumatica, dislipidemia, prolasso mitralico, stenosi carotidee sx
3	6.6	3+	neg	neg	neg	Pos	NEG	1 tempo	htn, arteriopatia obliterante arti inferiori
4	6.14	neg	neg	Pos	neg	non ottenuto	S. Epidermidis	One stage	ipertensione arteriosa, Insufficienza mitralica lieve ed insufficienza tricuspidalica lieve, Trombofilia Congenita (Deficit proteina C anticoagulante + Iperomocistemia + positività antifosfolipidi). Nel 2006 TVP femoro poplitea dx ,
5	13.76	3+	Pos	Pos	Pos	Pos	S. Epidermidis	1 tempo	
6	2.19	3+	Pos	Pos	Pos	Non eseguito	S. Aureus	1 tempo	
7	4.79	neg	neg	neg	neg	Non eseguito	NEG	2 tempo	
8	105.46	3+	Pos	Pos	Non eseguiti	Pos	S. Aureus	DAIR	ansia, ipertensione arteriose, dislipidemia, DMI, ipotiroidismo
9	3.34	neg	Pos 3 su 4	Pos	neg	Non eseguito	Staphylococcus haemolyticus	2 tempo	linfedema arti inferiori
10	7.86	neg	neg	neg	neg	neg	S.Capitis da contaminazione	2 tempo	AR
11	25.24	2+	pos	pos	Non eseguiti	Pos	Proteus	DAIR	ipertensione portale pre-epatica da trombosi portale con evoluzione a cavernoma estesa alla vena mesenterica e alla vena splenica, con varici esofagee e gastriche, splenomegalia secondaria (bipolare 23 cm), piastrinopenia, anemia normocitica
12	83.35	3+	pos	pos	Pos	Pos	Enterococcus faecalis	1 tempo	epilessia (crisi t-c e assenze). Ultimo episodio nel 1999. Adenoma prostata. Pregressa epatite HBV correlata. Positività anche per HCV, con referto su HCV-RNA quantitativo del 2005 negativo
13	49.31	3+	neg	neg	Pos	Pos		1 tempo	FAP, s. ansioso-depressiva
14	267.13	3+	neg	neg	Pos	Pos		1 tempo	AR, TVP arto inferiore in NAO, angiosclerosi retinica e glaucoma, in anamnesi isteroannessiectomia per fibromatosi e colecistectomia per colelitiasi, infezione tubercolare latente (non trattata per intolleranza a isoniazide)
15	42.02	2+	neg	neg	pos	Pos		1 tempo	insufficienza aortica e infezioni ricorrenti delle vie respiratorie, malattia da reflusso gastroesofageo. In terapia cronica con pantoprazolo. Non allergie note
16	5.52	1+	neg	Pos	neg	neg	S.hominis MS (teico R)	One stage	diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzante orale, ipotiroidismo in trattamento sostitutivo
17	21.67	2+	in attesa di intervento	in attesa di intervento	in attesa di intervento	Pos		in attesa di intervento	ipertensione arteriosa, depressione maggiore. Fumatrice (10 sigg/die). Spondilostesi nota.
18	126	3+	pos	pos	Non eseguito	pos	S.Aureus	DAIR Novembre 2017	

Tab. 7: Pazienti sottoposti a revisione protesica per complicanze asettiche.

N°	PCR preop	LE	Colturali	sonicati	estemporanei	Chimico fisico	Patologie
1.	1,36	1+ (tracce) neg	neg	neg	neg	NEG	MGUS DM2 iperuricemia
2.	11,6	neg	neg	neg	neg	NEG	Gastrite cronica
3.	4,42	neg	neg	neg	neg	Non eseguito	
4.	0,09	2+ (pos)	neg	neg	neg	NEG	
5.	1,26	neg	neg	neg	neg	Non eseguito	
6.	13,24	neg	neg	neg	neg	Non eseguito	nulla
7.	0,24	neg	neg	neg	neg	Non eseguito	
8.	2,88	1+ (tracce) neg	neg	neg	neg	NEG	
9.	8,80	neg	neg	neg	neg	NEG	Gastrite cronica iperuricemia
10.	2,04	neg	neg	neg	neg	Non eseguito	
11.	3,09	neg	neg	neg	neg	NEG	
12.	0,21	neg	neg	neg	neg	NEG	
13.	1,71	neg	neg	neg	neg	Non ottenibili	
14.	0,43	1+ (tracce) neg	neg	neg	neg	NEG	
15.	9,30	neg	neg	neg	neg	Non eseguito	Artrite reumatoide
16.	1,90	neg	neg	neg	neg	NEG	
17.	1,02	neg	neg	neg	neg	NEG	
18.	0,37	neg	neg	neg	neg	Non ottenibile	
19.	0,88	neg	neg	neg	neg	NEG	
20.	0,31	neg	neg	neg	neg	NEG	
21.	5	neg	neg	neg	neg	NEG	

22.	0,75	neg	neg	neg	neg	NEG	
23.	2,68	neg	Non eseguiti	neg	neg	NEG	
24.	3,19	neg	NEG	Neg	neg	Non eseguito	
25.	0.84	neg	Non eseguito	Non eseguito	Non eseguito	NEG	Ipertensione arteriosa Coronaropatia bivascolare (IVA e MO1). PTCA e stent medicato su IVA Aneurisma dell'aorta addominale sottorenale (lunghezza 33 mm, diametro 26 mm). Fibromialgia Esiti di asportazione neoformazione di ndd mano sinistra (2013) Pregressa ulcera peptica Ernia jatale

Tab. 8: risultati del test esterasi leucocitaria su tutti i pazienti

LE	LE_dic		Total
	0	1	
0	28	0	28
1	0	1	1
2	0	4	4
3	0	10	10
Total	28	15	43

Tab. 9: risultati degli esami colturali su tessuti periprotetici

colturali	Freq.	Percent	Cum.
0	31	77.5	77.5
1	9	22.5	100
Total	40	100	

Tab. 10: risultati degli esami colturali sul liquido ottenuto dalla sonicazione delle componenti protesiche

sonicati	Freq.	Percent	Cum.
0	30	73.17	73.17
1	11	26.83	100
Total	41	100	

Tab. 11: risultati degli esami istologici estemporanei su tessuti periprotetici

estemporanei	Freq.	Percent	Cum.
0	30	78.95	78.95
1	8	21.05	100
Total	38	100	

Tab. 12: risultati dell'esame chimico-fisico sul liquido sinoviale.

Chimico fisico	Freq.	Percent	Cum.
0	18	62.07	62.07
1	11	37.93	100
Total	29	100	

Il test LE mostra un'ottima performance in termini di sensibilità, specificità, valori predittivi e intervalli di confidenza 95%, superiore agli altri test. Solo il chimico-fisico del liquido sinoviale mostra sensibilità, specificità, valori predittivi e intervalli di confidenza 95% migliori del test LE.

Tab. 13: performance del test leucocito-esterasi.

LE_dic	Infetto		Total
	0	1	
0	24	4	28
1	1	14	15
Total	25	18	43

Pearson chi2(1) = 25.0774 Pr = 0.000

True D defined as infetto ~ = 0		[95% Conf. Inter.]		
Sensitivity	Pr(+ D)	77.78%	65.35%	90.20%
Specificity	Pr(- ~D)	96.00%	90.14%	101.86%
Positive predictive value	Pr(D +)	93.33%	85.88%	100.79%
Negative predictive value	Pr(~D -)	85.71%	75.26%	96.17%
Prevalence	Pr(D)	41.86%	27.12%	56.61%

Tab. 14: performance degli esami colturali su tessuto periprotetico.

colturali	Infetto		Total
	0	1	
0	23	8	31
1	0	9	9
Total	23	17	40

Pearson chi2(1) = 15.7116 Pr = 0.000

True D defined as infetto ~ = 0		[95% Conf. Inter.]		
Sensitivity	Pr(+ D)	52.94%	37.47%	68.41%
Specificity	Pr(- ~D)	100.00%	100.00%	100.00%
Positive predictive value	Pr(D +)	100.00%	100.00%	100.00%
Negative predictive value	Pr(~D -)	74.19%	60.63%	87.75%
Prevalence	Pr(D)	42.50%	27.18%	57.82%

Tab. 15: performance degli esami colturali sul liquido ottenuto dalla sonicazione delle componenti protesiche

sonicati	Infetto		Total
	0	1	
0	24	6	30
1	0	11	11
Total	24	17	41

Pearson chi2(1) = 21.2235 Pr = 0.000

True D defined as infetto $\sim= 0$		[95% Conf. Inter.]		
Sensitivity	Pr(+ D)	64.71%	50.08%	79.33%
Specificity	Pr(- \sim D)	100.00%	100.00%	100.00%
Positive predictive value	Pr(D +)	100.00%	100.00%	100.00%
Negative predictive value	Pr(\sim D -)	80.00%	67.76%	92.24%
Prevalence	Pr(D)	41.46%	26.38%	56.54%

Tab. 16: performance degli esami istologici estemporanei su tessuti periprotetici.

Ist. Est	Infetto		Total
	0	1	
0	24	6	30
1	0	8	8
Total	24	14	38

Pearson chi2(1) = 17.3714 Pr = 0.000

True D defined as <u>infetto</u> $\sim= 0$		[95% Conf. Inter.]		
Sensitivity	Pr(+ D)	57.14%	41.41%	72.88%
Specificity	Pr(- \sim D)	100.00%	100.00%	100.00%
Positive predictive value	Pr(D +)	100.00%	100.00%	100.00%
Negative predictive value	Pr(\sim D -)	80.00%	67.28%	92.72%
<u>Prevalence</u>	Pr(D)	36.84%	21.51%	52.18%

Tab. 17: performance dell'esame chimico-fisico sul liquido sinoviale.

Chimico fisico	Infetto		Total
	0	1	
0	16	2	18
1	0	11	11
Total	16	13	29

Pearson $\chi^2(1) = 21.8120$ Pr = 0.000

True D defined as infetto $\sim= 0$		[95% Conf. Inter.]		
Sensitivity	Pr(+ D)	84.62%	71.48%	97.75%
Specificity	Pr(- $\sim D$)	100.00%	100.00%	100.00%
Positive predictive value	Pr(D +)	100.00%	100.00%	100.00%
Negative predictive value	Pr($\sim D$ -)	88.89%	77.45%	100.33%
Prevalence	Pr(D)	44.83%	26.73%	62.93%

La PCR è significativamente più alta nei pazienti infetti che nei 4 pazienti NON infetti in cui è risultata $> 5\text{mg/dL}$ (8.80-13.24 mg/dL).

L'area AUC della curva ROC per la PCR suggerisce un'alta accuratezza per la diagnosi di PJI quando correlata alla classificazione clinica e ottima performance nel predire i test.

Fig. 22 : capacità della PCR di predire la distinzione tra infetti e non infetti

Fig. 23 : capacità della PCR di predire il test LE

Fig. 24 : capacità della PCR di predire l'esame estemporaneo

Fig. 27 : capacità della PCR di predire il risultato dell'esame chimico-fisico del liquido sinoviale

9. Discussione

La diagnosi rapida di infezione peri-protetica rimane una sfida a causa delle diverse manifestazioni cliniche dei pazienti che riportano questa complicanza e per la sovrapposizione di alcune di queste caratteristiche con altre diagnosi e altri motivi di fallimento protesico. La distinzione tra infezione peri-protetica e le altre cause di fallimento è importante così come la gestione chirurgica differisce in base al tipo di fallimento e alla strategia di trattamento che si sceglie. Uno standard di riferimento per porre diagnosi di infezione peri-protetica non è stato identificato, sebbene le linee guida siano in accordo sulla necessità di combinare parametri di laboratorio e clinici. Attualmente, VES e PCR sono i migliori test di screening disponibili per PJI. Valori anomali di VES e PCR necessitano ulteriore approfondimento per probabile PJI. La PCR nel siero può avere un'alta sensibilità e scarsa specificità per PJI, la conta dei leucociti nel liquido sinoviale invece ha mostrato una buona sensibilità dall'84% - 93% e specificità dal 51-100%. Le linee guida MSIS e AAOS considerano infatti la percentuale di polimorfonucleati (PMN) e la conta leucocitaria nel liquido sinoviale un indicatore di PJI. Tuttavia, serve un po' di tempo per eseguire l'analisi, e le analisi dovrebbero essere effettuate il prima possibile per evitare la diminuzione della conta dei leucociti che può verificarsi entro poche ore¹⁰⁵. La coltura di campioni prelevati durante l'intervento è ancora il miglior metodo disponibile per la diagnosi di infezione periprotetica ma non è affatto un esame rapido. L'incubazione delle colture, in atmosfera diversificata, dovrebbe essere protratta fino a 5-10 giorni per i terreni solidi e fino a 14 giorni per i terreni liquidi. I microrganismi isolati vanno correttamente identificati per stabilire la significatività come agenti eziologici di infezione e, di conseguenza, l'interpretazione delle colture e la refertazione da parte del microbiologo sono un momento critico e cruciale. Pertanto è necessario disporre di adeguati metodi diagnostici in sede pre- o intra-operatoria in grado di confermare o no l'ipotesi di infezione periprotetica, e quindi poter scegliere il corretto trattamento chirurgico. Negli ultimi anni la ricerca si è concentrata sul liquido sinoviale, come rappresentante delle condizioni locali in una articolazione protesizzata infetta, per una diagnosi più sensitiva dei markers sierologici. Gli studi rivelano che vari tipi di peptidi antimicrobici e citochine antinfiammatorie, IL-1, IL-6, IL17-A, IFN-gamma e TNF-alpha potrebbero essere dei biomarkers ma non sono specifici di infezione periprotetica. Altri markers, più specifici per PJI, come la PCR sinoviale, l'alpha-defensina e la

catelicidina LL-37, che però richiedono metodiche di sviluppo laboratoristiche (ELISA e turbimetria) e di diverse ore o anche un giorno, hanno suscitato maggiore interesse negli ultimi anni.

L'alfa-defensina è un peptide ad azione antimicrobica particolarmente abbondante nei neutrofili, prodotto in risposta a uno stimolo infettivo. L'alpha-defensina è un marker estremamente sensibile e specifico nell'individuare una PJI, ma la sua misurazione attraverso il metodo ELISA richiede circa 4-5 ore .

Negli ultimi anni sono stati pubblicati diversi studi sull'utilizzo di questo parametro nella diagnosi di infezioni protesiche. Tuttavia molti di questi lavori provenivano dallo stesso gruppo di ricercatori analizzando una popolazione di dimensioni limitate⁹¹.

I lavori che hanno confrontato l'analisi dell' α -defensina mediante analisi quantitativa immunoenzimatica (ELISA) e l'accuratezza diagnostica del test Synovasure, che è invece una valutazione qualitativa di α -defensina, hanno mostrato risultati paragonabile in termini di sensibilità, specificità e accuratezza diagnostica⁹². Recentemente però una Systematic Reviews e Meta-Analyses¹⁰⁶ ha però concluso che la sensibilità e la specificità del Synovasure sono inferiori alla sensibilità e specificità pubblicate del test di laboratorio ELISA per α -defensina (0,774 contro 0,953 e 0,913 rispetto a 0,965, rispettivamente).

Il dosaggio della PCR nel liquido sinoviale ha dimostrato una maggiore specificità rispetto alla misurazione nel siero per la diagnosi di infezioni osteoarticolare (71-98%), pur mantenendo una buona sensibilità (85- 87%)^{90,107-109}. La misurazione può essere eseguita su campioni prelevati in provette con gel separatore e centrifugati a 3000 g per 10 minuti prima di essere caricati su analizzatori automatici per la biochimica e presenta un costo limitato e ridotti tempi di analisi. Inoltre la rapidità di esecuzione del test rende la determinazione della PCR sinoviale applicabile sia nella fase preoperatoria che intraoperatoria, in combinazione con la valutazione dell'esterasi leucocitaria. Deve comunque essere segnalato che i reattivi al momento disponibili non sono ancora stati approvati per questo uso dai produttori e quindi l'approccio, anche se ritenuto utile, è da considerarsi sperimentale.

L'esterasi leucocitaria è un enzima prodotto dai granulociti neutrofili in grado di degradare le proteine dei tessuti connettivali. Una reazione positiva al test è indice della presenza di granulociti neutrofili nel liquido sinoviale dove vengono richiamati dall'infezione. Il test è condotto su strisce reattive colorimetriche come quelle utilizzate per l'esame urine. La determinazione della LE per la diagnosi di PJI fu inizialmente proposta da Parvizi et al. nel

2011⁹⁴, che ha mostrato la sua correlazione con la percentuale di leucociti polimorfonucleati e il numero totale di globuli bianchi nei liquidi sinoviali. In quello studio, gli autori hanno riportato una specificità del 100%. Gli studi eseguiti sul liquido sinoviale indicano una specificità e una sensibilità maggiori del 90%^{90,95,110} ed è l'unico ad essere stato inserito nei criteri internazionali attualmente utilizzati (Consensus Meeting di Philadelphia). De Vecchi et al.⁹⁰ hanno ottenuto una specificità del 98% e una sensibilità del 92,6%, confermando i risultati riportati da altri autori^{95,96}. Il test consiste nella deposizione di una goccia di surnatante sulla zona dedicata presente sulla striscia reattiva. Trattandosi di una reazione colorimetrica un'eccessiva contaminazione ematica potrebbe inficiare la lettura del risultato, pertanto è consigliabile valutare attentamente il risultato per questi campioni¹¹¹. L'esterasi leucocitaria è un test di facile esecuzione e in grado di fornire una risposta in circa 1-2 minuti o 20 minuti se si considera il tempo di centrifugazione per eliminare detriti ed eritrociti che possono influenzare il risultato colorimetrico. I limiti di questo test sono nell'interpretazione per la presenza di detriti ed eritrociti che possono influenzarne il risultato colorimetrico, la lettura soggettiva del test e il tempo di lettura. La centrifugazione per rimuovere gli eritrociti può dare un colore più chiaro e in alcuni casi alterare il grado di infezione determinato¹¹². Il campione deve essere prelevato in provette da siero contenenti gel separatore e centrifugato a 3000 giri per 10 minuti^{90,111}. Una maggiore precisione si potrebbe ottenere con un lettore automatico, che genera letture semiquantitative, piuttosto che ad occhio nudo, anche perché il colore potrebbe diventare più scuro con un intervallo di tempo di lettura più lungo, modificandone l'interpretazione¹¹³.

9.1. Confronto tra i vari test

Nello studio di Deirmengian del 2015⁸⁷ il test immunoenzimatico per il dosaggio dell'alfa defensina ha individuato correttamente tutti i pazienti, mentre il test per l'esterasi leucocitaria ha posto diagnosi corretta solo nel 78%, fornendo falsi negativi e risultati non interpretabili. La specificità è risultata molto elevata per entrambi (100%), mentre la sensibilità differisce di molto nei due test, essendo nettamente migliore per l'alfa defensina (100% rispetto a 68,8%). Nella meta-analisi di Wyatt et al.⁹¹ i risultati di Deirmengian sono stati in parte confermati, avendo riscontrato una sensibilità e specificità cumulative (6

studi) relative al test dell'alfa defensina rispettivamente di 100% e 96%, a confronto con quelle del test della leucocitoesterasi (5 studi) risultate di 81% e 97%

Un recentissimo studio sul test qualitativo Synovasure per l'Alpha Defensina mostra risultati di sensibilità, specificità, valore predittivo positivo e valore predittivo negativo del 92.1%, 100%, 100%, 95.2% rispettivamente. L'accuratezza del Synovasure test riportata è quindi del 96.9%¹¹⁴.

Anche nel nostro istituto è stata condotta una piccola analisi al fine di indentificare l'accuratezza diagnostica del test Synovasure per l'Alpha Defensina, riportando risultati di sensibilità, specificità, VPP e VPN rispettivamente di 50%, 100%, 100% e 87,5%, in linea con quelli riportati in letteratura. Un importante limite della nostra casistica sul test Synovasure è dato però dalla scarso campione analizzato.

Il test LE rappresenta un' opzione interessante anche perché è economica, rapida e facilmente disponibile in ospedale. Tuttavia, considerando che il test LE è stato sviluppato e ottimizzato come test urinario, si prevede che abbia risultati alterati quando si usa il liquido sinoviale. Precedenti studi ne hanno dimostrato una sensibilità relativamente bassa per la diagnosi di PJI. Parvizi et al.⁹⁴ nel primo lavoro pubblicato, hanno rilevato l'80,6% di sensibilità nella diagnosi di PJI e la maggior parte dei centri che ha utilizzato questo test ha riportato valori di sensibilità ancora più bassi, del 69%⁸⁷, 66%¹¹⁰, 81%¹¹⁵, 84,21%¹¹³, 75%⁵² e 84%¹¹⁶. I risultati di sensibilità del test riportati da questi studi precedenti, tra il 69% e l'84%, hanno suscitato entusiasmo per porre diagnosi di PJI. Tuttavia questo livello di sensibilità non sembra costituire un buon criterio di esclusione di PJI e non elimina la necessità di effettuare altri test. In realtà, questo livello basso di sensibilità del LE test è inferiore a quasi tutti gli altri test generalmente utilizzati per la diagnosi di PJI⁵², come la proteina C-reattiva sierica, la conta di WBC nel liquido sinoviale, la percentuale di neutrofili nel liquido sinoviale e il test alfa-defensina¹¹⁰.

A favore del test LE, Li R. et al.¹¹⁷ nel 2017 compararono i risultati di questo test con quelli ottenuti dagli esami istologici estemporanei e definitivi, mostrando differenze non significative. La sensibilità, la specificità, il PPV e l'NPV degli esami estemporanei era del 89.5% (95% CI, 74.3–96.6%), 89.1% (95% CI, 77.1–95.5%), 85% (IC 95%, 69,5-93,8 %) e 92,5% (95% CI, 80,9-97,6%), rispettivamente, mentre per il test LE i risultati ottenuti sono stati del 92,1% (IC 95%, 77,5-97,9%) e 96,4% (IC 95%, 86,4-99,4%), 94.6% (95% CI, 80.5–99.1%) and 94.6% (95% CI, 84.2–98.6%) rispettivamente. Tra i due test non vi è

alcuna differenza significativa per la sensibilità ($p = 0.480$), ma il test LE mostra una specificità più alta ($p = 0.041$)

Recentemente però Deirmengian et al.¹¹⁸ dimostrano come il test non riesca a rilevare l'attività enzimatica della LE, anche quando nel liquido sinoviale l'enzima LE ha valori elevati, come invece dimostra una conta di globuli bianchi elevata e i risultati immunologici per LE. Probabilmente gli inibitori delle LE nel liquido sinoviale infiammato possono essere responsabili dell'inibizione della reazione del test. Questa ipotesi spiegherebbe anche la differenza di reazione tra la bassissima concentrazione di globuli bianchi per cui la striscia di test LE urinaria è calibrata per il test nelle urine e la concentrazione più elevata di globuli bianchi necessaria per ottenere un test positivo dal liquido sinoviale. Quindi risultati non validi si ottengono prevalentemente da campioni con alto numero di globuli bianchi, riportando una percentuale di non validità del test alta, di circa il 27%.

Pertanto si raccomanda l'uso del test nella diagnosi di PJI come test secondario, per la sua alta specificità. Quindi il test LE può essere usato come criterio minore, come raccomandato dal MSIS, per porre diagnosi di PJI.

Tuttavia, sono necessari altri studi per definire le differenze tra le diverse marche del test e anche per definire come distinguere in modo concreto i risultati validi da quelli non validi.

In conclusione per Deirmengian et al, poiché il test produce risultati non validi prevalentemente in campioni con elevata conta leucocitaria, anche quando il liquido sinoviale è abbondante, il suo utilizzo ha una scarsa efficacia nell'escludere una PJI¹¹².

9.2. La nostra esperienza

In questa analisi prospettica abbiamo valutato l'accuratezza diagnostica del test della leucocito-esterasi (LE) confrontandola con altre analisi che hanno una buona capacità diagnostica, come l'esame colturale, gold standard per l'individuazione dell'infezione peri-protesica, la sonicazione delle componenti protesiche rimosse, metodo sperimentale, e l'esame istologico estemporaneo, utile nell'algoritmo decisionale terapeutico poiché è possibile avere i risultati durante l'intervento chirurgico. I risultati ottenuti dimostrano innanzitutto che la PCR ha una ottima correlazione con i test postoperatori ad alto costo ed impatto, risultando un esame valido e non influenzato da fattori secondari per poter

inizialmente classificare una protesi dolorosa. Tra queste indagini tuttavia il paragone più utile è quello con l'indagine anatomopatologica, poiché anche il test della leucocito-esterasi viene eseguito in fase intra-operatoria e fornendo un risultato immediato, prima dell'esame estemporaneo, ha un ruolo nel procedimento decisionale sul tipo di procedura chirurgica da attuare. In un caso di PJI, una revisione al 2° tempo chirurgico in cui si è proceduto al reimpianto della protesi, l'esame estemporaneo è risultato negativo, confermato successivamente dall'esame istologico definitivo, ma sia l'esame colturale su tessuti periprotetici che del liquido ottenuto mediante sonicazione hanno dato positività per colonizzazione batterica. In questo stesso caso il test LE è risultato negativo. Attualmente, ultimo follow-up a maggio 2018 a 7 mesi dal reimpianto, la paziente non ha segni di riacutizzazione di infezione.

In due casi, in cui si è effettuata una revisione protesica "one stage", l'esame estemporaneo è risultato negativo e solo l'esame colturale sul liquido ottenuto dopo sonicazione è risultato positivo per infezione.

In tre casi in cui sia l'esame estemporaneo che il test LE sono risultati positivi per infezione, gli esami colturali su tessuti periprotetici e sul liquido ottenuto mediante sonicazione sono risultati negativi. Pertanto in questi pazienti si è proceduto ad una revisione "one step" con la rimozione della protesi e il posizionamento di spaziatore cementato.

Per quanto riguarda l'esame colturale, esso può non dare risultati compatibili con la realtà; è risaputo infatti che pur avendo una specificità altissima, la sua sensibilità non sia sufficiente, in ragione del fatto che risulti difficile coltivare in vitro micro-organismi adesi al biofilm. Questo problema comporta un numero di falsi negativi significativo.

In letteratura il problema delle infezioni di protesi con esami colturali negativi risulta essere un problema molto poco frequente (circa 7%) e nella maggior parte dei casi (circa il 50%) è da riferire a precedente terapia antibiotica, organismi a crescita lenta e presenza di biofilm. Nella nostra casistica troviamo 4 casi di esami colturali negativi, in 3 dei quali sia la LE che gli esami istologici estemporanei sono risultati positivi. Quindi in considerazione della storia clinica (dolore articolare di lunga durata con aumento della PCR pre-operatoria), della scintigrafia con leucociti marcati indicativa di infezione protesica e soprattutto del riscontro intra-operatorio con esame istologico compatibile con processo infettivo, abbiamo ritenuto di proseguire con una revisione chirurgica in due tempi e trattamento antibiotico postoperatorio.

Gli esami condotti sul liquido ottenuto dalla tecnica della sonicazione delle componenti proteiche, hanno riportato risultati sovrapponibili in parte con gli esiti degli esami colturali. In due casi, però il sonicato è risultato positivo a fronte di tutte le altre indagini negative; questa evenienza può essere spiegata o da un'elevata sensibilità di questa tecnica sperimentale, che andrebbe supportata dal riscontro dello stesso microorganismo sulla coltura da materiale peri-protetico, oppure dalla contaminazione del fluido.

Nei pazienti classificati “non infetti” alla diagnosi, la concordanza del test LE con gli altri esami intraoperatori e postoperatori è ottima. Solo in un caso il test LE ha dato un risultato positivo (2+), tale risultato potrebbe essere dovuto ai limiti di questo test.

I valori di sensibilità, specificità, VPP e VPN ottenuti dall'uso di questo test, rispettivamente del 78%, 96%, 93% e 86%, rendono la LE piuttosto accurata nella definizione di una PJI; in particolar modo, un così elevato VPN fa del test un buon mezzo di screening intra-operatorio per scartare l'ipotesi di una PJI nel caso l'esito sia negativo. Inoltre confrontando questi valori con quelli delle altre indagini effettuate si riscontra una sensibilità e un valore predittivo negativo maggiore per l'esterasi leucocitaria, mentre la specificità risulta maggiore per gli esami colturali e quelli istologici estemporanei (in entrambi i casi 100%). Questi risultati dimostrano una buona accuratezza diagnostica intraoperatoria del test strip, in particolar modo nella sua capacità di escludere l'ipotesi di infezione periprotetica in caso di risultato negativo. Solo l'esame chimico-fisico del liquido sinoviale ha mostrato valori di sensibilità, specificità, VPP e VPN superiori a tutti i test. In definitiva, da questo studio la concordanza del test con la distinzione di protesi infetta o non infetta è alta, dell'88%, ed è statisticamente significativa ($P < 0.001$).

9.3. Limiti del test

Alcune condizioni intercorrenti possono influenzare i livelli di biomarker, andando ad influire sullo stato infiammatorio locale o sistemico oppure sulla quantità di agente infettante e risultando in un maggior numero di falsi positivi o falsi negativi. Attualmente i dati in letteratura non sono esaustivi e meriterebbero un ulteriore approfondimento; tuttavia dagli elementi riportati se ne possono trarre alcune conclusioni. I falsi positivi possono essere attribuiti alla presenza di metalloidi^{95,110,115}; essa infatti sembra triggerare la risposta

del patogeno e provocare l'innalzamento di alcuni biomarkers nel liquido sinoviale. Altro limite è la presenza di liquido sinoviale ematico. Nel nostro studio abbiamo evitato l'esecuzione del test in presenza di liquido sinoviale brunastro da metallosi o ematico¹¹², per la mancata disponibilità di una macchina per la centrifugazione.

L'altra possibile causa di falsi positivi è la presenza di condizioni infiammatorie richiamanti neutrofili come la gotta o malattie reumatiche articolari⁹⁵. Nella nostra casistica tuttavia i due casi di iperuricemia non erano associati a gotta e in caso di artrite reumatoide abbiamo ottenuto un risultato vero positivo.

Tra i limiti intrinseci del test, non è da sottovalutare il fatto che si tratti di un test nato per l'identificazione indiretta della presenza di leucociti nelle urine, un materiale biologico con caratteristiche di densità e proprietà chimiche diverse da quelle di altri fluidi corporei

Un'altra problematica è l'interpretazione del test: infatti l'interpretazione è una lettura soggettiva e quindi il personale addetto dovrebbe essere adeguatamente formato.

I vantaggi della LE è il basso costo, la possibilità di fornire una diagnosi accurata nel giro di 60-120 secondi e la disponibilità delle strips, presenti in tutti i reparti. La gran parte degli altri test validati per la diagnosi di infezione peri-protetica richiede un tempo di sviluppo maggiore, non aiutando il chirurgo a prendere una decisione in breve tempo. La semplice conta leucocitaria nel liquido sinoviale, che mostra una maggiore sensibilità e specificità, è sviluppata nel giro di 30 minuti - 1 ora nei laboratori migliori mentre la coltura del microorganismo, attualmente il gold standard diagnostico, richiede giorni.

10. Conclusioni

La diagnosi delle infezioni peri-protetiche è un argomento molto dibattuto, in quanto ad oggi non esistono dei criteri discriminativi che garantiscano una diagnosi precoce e certa. L'unica indagine che fornisce una certezza quasi assoluta e che quindi costituisce il gold standard diagnostico per queste patologie è la coltura da materiale peri-protetico o liquido sinoviale; tuttavia questo tipo di esame richiede tempi prolungati e soprattutto fornisce spesso falsi negativi, legati al fatto che i microorganismi adesi al biofilm, siano difficilmente isolabili. Per questi motivi si è cercato di trovare nuove indagini al fine di ottenere una diagnosi accurata in tempi brevi.

Mettendo assieme le conoscenze finora acquisite sono stati stilati diversi criteri classificativi al fine di raggiungere un'accuratezza diagnostica sufficientemente elevata. Essi, generalmente suddivisi in maggiori e minori, richiedono la positività di alcune indagini: clinica, esami colturali da tessuto peri-protetico o liquido sinoviale, esame istologico estemporaneo intraoperatorio, conta leucocitaria e percentuale neutrofilica nel liquido sinoviale. Inoltre recentemente è stato introdotto tra essi anche il test all'esterasi leucocitaria, test di cui è stata provata una buona accuratezza oltre alla capacità di escludere l'ipotesi di infezione peri-protetica se negativo.

Il nostro studio ha voluto dimostrare questa tesi riscontrando una buona correlazione del test con gli esami colturali, gli esami istologici estemporanei e la recentemente studiata tecnica di sonicazione delle componenti protetiche. Inoltre è stata confermata la sua accuratezza diagnostica in termini di sensibilità, superiore a quella degli altri test, e un'ottima specificità (96%) anche se inferiore agli altri test (100%). Infine il valore predittivo negativo (86%) dimostra l'effettiva capacità del test di fungere da screening precoce intraoperatorio e quindi di guidare il chirurgo nella scelta della procedura di revisione più appropriata. In conclusione la LE è un test altamente correlato con gli altri, costa veramente poco, è rapido ed ha un'ottima sensibilità e specificità. Pertanto riteniamo possa essere usato come primo test in una valutazione multiparametrica con gli altri test che mostrano una maggiore specificità.

I risultati ottenuti sono in linea con quelli riscontrati in letteratura. Tuttavia, vista la dimensione del campione preso in esame, è necessario ampliare il numero dei casi e attendere nuovi studi che confermino l'affidabilità di questo test.

Bibliografia

1. Gbejuade, H. O., Lovering, A. M. & Webb, J. C. The role of microbial biofilms in prosthetic joint infections. *Acta Orthop.* **86**, 147–158 (2015).
2. Trampuz, A. & Zimmerli, W. Prosthetic joint infections: update in diagnosis and treatment. *Swiss Med. Wkly.* **135**, 243–251 (2005).
3. Del Pozo, J. L. & Patel, R. Clinical practice. Infection associated with prosthetic joints. *N. Engl. J. Med.* **361**, 787–794 (2009).
4. Wilson, N. A., Schneller, E. S., Montgomery, K. & Bozic, K. J. Hip and knee implants: current trends and policy considerations. *Health Aff. Proj. Hope* **27**, 1587–1598 (2008).
5. Berry, D. J., Harmsen, W. S., Cabanela, M. E. & Morrey, B. F. Twenty-five-year survivorship of two thousand consecutive primary Charnley total hip replacements: factors affecting survivorship of acetabular and femoral components. *J. Bone Joint Surg. Am.* **84–A**, 171–177 (2002).
6. Mohr, W. *Gelenkpathologie: Historische Grundlagen, Ursachen und Entwicklungen von Gelenkleiden und ihre Pathomorphologie.* (Springer-Verlag, 2000).
7. UK National Joint Registry.
8. Manno V, Masciocchi M, Torre M. Epidemiologia degli interventi di chirurgia protesica in Italia.
9. Esposito, S. *et al.* Italian guidelines for the diagnosis and infectious disease management of osteomyelitis and prosthetic joint infections in adults. *Infection* **37**, 478–496 (2009).
10. Kurtz, S. M., Lau, E., Watson, H., Schmier, J. K. & Parvizi, J. Economic burden of periprosthetic joint infection in the United States. *J. Arthroplasty* **27**, 61–65.e1 (2012).
11. Phillips, J. E., Crane, T. P., Noy, M., Elliott, T. S. J. & Grimer, R. J. The incidence of deep prosthetic infections in a specialist orthopaedic hospital: a 15-year prospective survey. *J. Bone Joint Surg. Br.* **88**, 943–948 (2006).

12. Berbari, E. F. *et al.* Culture-negative prosthetic joint infection. *Clin. Infect. Dis. Off. Publ. Infect. Dis. Soc. Am.* **45**, 1113–1119 (2007).
13. Parvizi, J., Ghanem, E., Menashe, S., Barrack, R. L. & Bauer, T. W. Periprosthetic infection: what are the diagnostic challenges? *J. Bone Joint Surg. Am.* **88 Suppl 4**, 138–147 (2006).
14. Ghanem, E. *et al.* Perioperative antibiotics should not be withheld in proven cases of periprosthetic infection. *Clin. Orthop.* **461**, 44–47 (2007).
15. al, B. P., *et.* Two-stage revision for prosthetic joint infection: predictors of outcome and the role of reimplantation microbiology. - PubMed - NCBI. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Two-stage+revision+for+prosthetic+joint+infection%3A+predictors+of+outcome+and+the+role+of+reimplantation+microbiology>. (Accessed: 27th June 2018)
16. Presentazione del 2 Report Tabloid Ortopedia 7 2015.
17. Ascione, T. *et al.* Factors related to outcome of early and delayed prosthetic joint infections. *J. Infect.* **70**, 30–36 (2015).
18. Kurtz, S. M. *et al.* Infection burden for hip and knee arthroplasty in the United States. *J. Arthroplasty* **23**, 984–991 (2008).
19. Poultsides, L. A. *et al.* In-hospital surgical site infections after primary hip and knee arthroplasty--incidence and risk factors. *J. Arthroplasty* **28**, 385–389 (2013).
20. Algoritmo decisionale nelle infezioni periprotetiche | SpringerLink. Available at: <https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11639-017-0230-z>. (Accessed: 27th June 2018)
21. Gallo, J., Kolár, M., Novotný, R., Riháková, P. & Tichá, V. Pathogenesis of prosthesis-related infection. *Biomed. Pap. Med. Fac. Univ. Palacky Olomouc Czechoslov.* **147**, 27–35 (2003).
22. Zimmerli, W., Trampuz, A. & Ochsner, P. E. Prosthetic-joint infections. *N. Engl. J. Med.* **351**, 1645–1654 (2004).
23. Gristina, A. G. & Costerton, J. W. Bacterial adherence and the glycocalyx and their role in musculoskeletal infection. *Orthop. Clin. North Am.* **15**, 517–535 (1984).

24. Costerton, J. W., Montanaro, L. & Arciola, C. R. Biofilm in implant infections: its production and regulation. *Int. J. Artif. Organs* **28**, 1062–1068 (2005).
25. Ellington, J. K. *et al.* Mechanisms of Staphylococcus aureus invasion of cultured osteoblasts. *Microb. Pathog.* **26**, 317–323 (1999).
26. Jevon, M. *et al.* Mechanisms of internalization of Staphylococcus aureus by cultured human osteoblasts. *Infect. Immun.* **67**, 2677–2681 (1999).
27. Wright, J. A. & Nair, S. P. Interaction of staphylococci with bone. *Int. J. Med. Microbiol. IJMM* **300**, 193–204 (2010).
28. Gristina, A. G. & Costerton, J. W. Bacterial adherence to biomaterials and tissue. The significance of its role in clinical sepsis. *J. Bone Joint Surg. Am.* **67**, 264–273 (1985).
29. Gristina, A. G. Biomaterial-centered infection: microbial adhesion versus tissue integration. *Science* **237**, 1588–1595 (1987).
30. Rochford, E. T. J., Richards, R. G. & Moriarty, T. F. Influence of material on the development of device-associated infections. *Clin. Microbiol. Infect. Off. Publ. Eur. Soc. Clin. Microbiol. Infect. Dis.* **18**, 1162–1167 (2012).
31. Costerton, J. W., Stewart, P. S. & Greenberg, E. P. Bacterial biofilms: a common cause of persistent infections. *Science* **284**, 1318–1322 (1999).
32. Lewis, K. Riddle of biofilm resistance. *Antimicrob. Agents Chemother.* **45**, 999–1007 (2001).
33. Mah, T. F. & O’Toole, G. A. Mechanisms of biofilm resistance to antimicrobial agents. *Trends Microbiol.* **9**, 34–39 (2001).
34. Costerton, J. W. *The Biofilm Primer*. (Springer-Verlag, 2007).
35. Hall-Stoodley, L. *et al.* Towards diagnostic guidelines for biofilm-associated infections. *FEMS Immunol. Med. Microbiol.* **65**, 127–145 (2012).
36. Arciola, C. R., Campoccia, D., Ehrlich, G. D. & Montanaro, L. Biofilm-based implant infections in orthopaedics. *Adv. Exp. Med. Biol.* **830**, 29–46 (2015).
37. Tande, A. J. & Patel, R. Prosthetic Joint Infection. *Clin. Microbiol. Rev.* **27**, 302–345 (2014).

38. Trampuz, A. *et al.* Sonication of explanted prosthetic components in bags for diagnosis of prosthetic joint infection is associated with risk of contamination. *J. Clin. Microbiol.* **44**, 628–631 (2006).
39. Arnold, W. V., Shirtliff, M. E. & Stoodley, P. Bacterial biofilms and periprosthetic infections. *Instr. Course Lect.* **63**, 385–391 (2014).
40. Trampuz, A. & Zimmerli, W. Diagnosis and treatment of implant-associated septic arthritis and osteomyelitis. *Curr. Infect. Dis. Rep.* **10**, 394–403 (2008).
41. Fulkerson, E. *et al.* Antibiotic susceptibility of bacteria infecting total joint arthroplasty sites. *J. Bone Joint Surg. Am.* **88**, 1231–1237 (2006).
42. Hsieh, P.-H. *et al.* Gram-negative prosthetic joint infections: risk factors and outcome of treatment. *Clin. Infect. Dis. Off. Publ. Infect. Dis. Soc. Am.* **49**, 1036–1043 (2009).
43. Zmistowski, B. *et al.* Prosthetic joint infection caused by gram-negative organisms. *J. Arthroplasty* **26**, 104–108 (2011).
44. Azzam, K. *et al.* Microbiological, clinical, and surgical features of fungal prosthetic joint infections: a multi-institutional experience. *J. Bone Joint Surg. Am.* **91 Suppl 6**, 142–149 (2009).
45. Marculescu, C. E. & Cantey, J. R. Polymicrobial prosthetic joint infections: risk factors and outcome. *Clin. Orthop.* **466**, 1397–1404 (2008).
46. Kunutsor, S. K., Whitehouse, M. R., Blom, A. W., Beswick, A. D. & INFORM Team. Patient-Related Risk Factors for Periprosthetic Joint Infection after Total Joint Arthroplasty: A Systematic Review and Meta-Analysis. *PloS One* **11**, e0150866 (2016).
47. Berbari, E. F. *et al.* The Mayo prosthetic joint infection risk score: implication for surgical site infection reporting and risk stratification. *Infect. Control Hosp. Epidemiol.* **33**, 774–781 (2012).
48. Berbari, E. F. *et al.* Risk factors for prosthetic joint infection: case-control study. *Clin. Infect. Dis. Off. Publ. Infect. Dis. Soc. Am.* **27**, 1247–1254 (1998).

49. Parvizi, J. *et al.* New definition for periprosthetic joint infection: from the Workgroup of the Musculoskeletal Infection Society. *Clin. Orthop.* **469**, 2992–2994 (2011).
50. Parvizi, J., Gehrke, T. & International Consensus Group on Periprosthetic Joint Infection. Definition of periprosthetic joint infection. *J. Arthroplasty* **29**, 1331 (2014).
51. Osmon, D. R. *et al.* Diagnosis and management of prosthetic joint infection: clinical practice guidelines by the Infectious Diseases Society of America. *Clin. Infect. Dis. Off. Publ. Infect. Dis. Soc. Am.* **56**, e1–e25 (2013).
52. Shahi, A. & Parvizi, J. The role of biomarkers in the diagnosis of periprosthetic joint infection. *EFORT Open Rev.* **1**, 275–278 (2016).
53. Matthews, P. C., Berendt, A. R., McNally, M. A. & Byren, I. Diagnosis and management of prosthetic joint infection. *BMJ* **338**, b1773 (2009).
54. Cortese, F., Memminger, M., Niccoli, G., Santandrea, A. & Luminari, E. Il reimpianto in esiti di infezione: <Emphasis Type='Italic'>one-stage</Emphasis>, <Emphasis Type='Italic'>two-stage</Emphasis>. *LO SCALPELLO-OTODI Educ.* **31**, 253–259 (2017).
55. Della Valle, C. *et al.* American Academy of Orthopaedic Surgeons clinical practice guideline on: the diagnosis of periprosthetic joint infections of the hip and knee. *J. Bone Joint Surg. Am.* **93**, 1355–1357 (2011).
56. Larsen, L. H., Lange, J., Xu, Y. & Schönheyder, H. C. Optimizing culture methods for diagnosis of prosthetic joint infections: a summary of modifications and improvements reported since 1995. *J. Med. Microbiol.* **61**, 309–316 (2012).
57. Del Arco, A. & Bertrand, M. L. The diagnosis of periprosthetic infection. *Open Orthop. J.* **7**, 178–183 (2013).
58. Bernard, L. *et al.* Value of preoperative investigations in diagnosing prosthetic joint infection: retrospective cohort study and literature review. *Scand. J. Infect. Dis.* **36**, 410–416 (2004).
59. Jämsen, E. *et al.* Outcome of prosthesis exchange for infected knee arthroplasty: the effect of treatment approach. *Acta Orthop.* **80**, 67–77 (2009).

60. Aggarwal, V. K., Rasouli, M. R. & Parvizi, J. Periprosthetic joint infection: Current concept. *Indian J. Orthop.* **47**, 10–17 (2013).
61. Berbari, E. *et al.* Inflammatory blood laboratory levels as markers of prosthetic joint infection: a systematic review and meta-analysis. *J. Bone Joint Surg. Am.* **92**, 2102–2109 (2010).
62. Toossi, N., Adeli, B., Rasouli, M. R., Huang, R. & Parvizi, J. Serum white blood cell count and differential do not have a role in the diagnosis of periprosthetic joint infection. *J. Arthroplasty* **27**, 51–54.e1 (2012).
63. Azzam, K. A. *et al.* Irrigation and debridement in the management of prosthetic joint infection: traditional indications revisited. *J. Arthroplasty* **25**, 1022–1027 (2010).
64. Bedair, H. *et al.* The Mark Coventry Award: diagnosis of early postoperative TKA infection using synovial fluid analysis. *Clin. Orthop.* **469**, 34–40 (2011).
65. Yi, P. H. *et al.* The 2013 Frank Stinchfield Award: Diagnosis of infection in the early postoperative period after total hip arthroplasty. *Clin. Orthop.* **472**, 424–429 (2014).
66. Gallo, J. *et al.* Culture and PCR analysis of joint fluid in the diagnosis of prosthetic joint infection. *New Microbiol.* **31**, 97–104 (2008).
67. Qu, X. *et al.* Preoperative Aspiration Culture for Preoperative Diagnosis of Infection in Total Hip or Knee Arthroplasty. *J. Clin. Microbiol.* **51**, 3830–3834 (2013).
68. Ali, F. *et al.* Accuracy of joint aspiration for the preoperative diagnosis of infection in total hip arthroplasty. *J. Arthroplasty* **21**, 221–226 (2006).
69. Lachiewicz, P. F., Rogers, G. D. & Thomason, H. C. Aspiration of the hip joint before revision total hip arthroplasty. Clinical and laboratory factors influencing attainment of a positive culture. *J. Bone Joint Surg. Am.* **78**, 749–754 (1996).
70. Barrack, R. L., Jennings, R. W., Wolfe, M. W. & Bertot, A. J. The Coventry Award. The value of preoperative aspiration before total knee revision. *Clin. Orthop.* 8–16 (1997).
71. Fehring, T. K. & Cohen, B. Aspiration as a guide to sepsis in revision total hip arthroplasty. *J. Arthroplasty* **11**, 543–547 (1996).

72. Hughes, J. G. *et al.* Culture with BACTEC Peds Plus/F bottle compared with conventional methods for detection of bacteria in synovial fluid. *J. Clin. Microbiol.* **39**, 4468–4471 (2001).
73. Bjarnsholt, T., Ciofu, O., Molin, S., Givskov, M. & Høiby, N. Applying insights from biofilm biology to drug development - can a new approach be developed? *Nat. Rev. Drug Discov.* **12**, 791–808 (2013).
74. Moran, E., Byren, I. & Atkins, B. L. The diagnosis and management of prosthetic joint infections. *J. Antimicrob. Chemother.* **65 Suppl 3**, iii45-54 (2010).
75. ARI-PEKKA PUHTO. PROSTHETIC JOINT INFECTIONS OF THE HIP AND KNEE Treatment and predictors of treatment outcomes.
76. Della Valle, C. *et al.* American Academy of Orthopaedic Surgeons clinical practice guideline on: the diagnosis of periprosthetic joint infections of the hip and knee. *J. Bone Joint Surg. Am.* **93**, 1355–1357 (2011).
77. Trevail, C., Ravindranath-Reddy, P., Sulkin, T. & Bartlett, G. An evaluation of the role of nuclear medicine imaging in the diagnosis of periprosthetic infections of the hip. *Clin. Radiol.* **71**, 211–219 (2016).
78. Niccoli, G., Mercurio, D. & Cortese, F. Bone scan in painful knee arthroplasty: obsolete or actual examination? *Acta Bio-Medica Atenei Parm.* **88**, 68–77 (2017).
79. Di Benedetto, P. *et al.* The role of intraoperative frozen section in arthroplasty revision surgery: our experience. *Acta Bio-Medica Atenei Parm.* **87 Suppl 1**, 34–40 (2016).
80. Musso, A. D., Mohanty, K. & Spencer-Jones, R. Role of frozen section histology in diagnosis of infection during revision arthroplasty. *Postgrad. Med. J.* **79**, 590–593 (2003).
81. Ko, P. S. *et al.* The role of intraoperative frozen section in decision making in revision hip and knee arthroplasties in a local community hospital. *J. Arthroplasty* **20**, 189–195 (2005).
82. Francés Borrego, A. *et al.* Diagnosis of infection in hip and knee revision surgery: intraoperative frozen section analysis. *Int. Orthop.* **31**, 33–37 (2007).

83. Gomez-Urena, E. O., Tande, A. J., Osmon, D. R. & Berbari, E. F. Diagnosis of Prosthetic Joint Infection: Cultures, Biomarker and Criteria. *Infect. Dis. Clin. North Am.* **31**, 219–235 (2017).
84. Sebastian, S. *et al.* Sonication of orthopaedic implants: A valuable technique for diagnosis of prosthetic joint infections. *J. Microbiol. Methods* **146**, 51–54 (2018).
85. Zhai, Z. *et al.* Meta-analysis of sonication fluid samples from prosthetic components for diagnosis of infection after total joint arthroplasty. *J. Clin. Microbiol.* **52**, 1730–1736 (2014).
86. Ahmad, S. S. *et al.* A meta-analysis of synovial biomarkers in periprosthetic joint infection: Synovasure™ is less effective than the ELISA-based alpha-defensin test. *Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc. Off. J. ESSKA* (2018). doi:10.1007/s00167-018-4904-8
87. Deirmengian, C. *et al.* The alpha-defensin test for periprosthetic joint infection outperforms the leukocyte esterase test strip. *Clin. Orthop.* **473**, 198–203 (2015).
88. Bonanzinga, T. *et al.* How Reliable Is the Alpha-defensin Immunoassay Test for Diagnosing Periprosthetic Joint Infection? A Prospective Study. *Clin. Orthop.* **475**, 408–415 (2017).
89. Bingham, J. *et al.* The alpha defensin-1 biomarker assay can be used to evaluate the potentially infected total joint arthroplasty. *Clin. Orthop.* **472**, 4006–4009 (2014).
90. De Vecchi, E. *et al.* Leucocyte esterase, glucose and C-reactive protein in the diagnosis of prosthetic joint infections: a prospective study. *Clin. Microbiol. Infect. Off. Publ. Eur. Soc. Clin. Microbiol. Infect. Dis.* **22**, 555–560 (2016).
91. Wyatt, M. C. *et al.* The Alpha-Defensin Immunoassay and Leukocyte Esterase Colorimetric Strip Test for the Diagnosis of Periprosthetic Infection: A Systematic Review and Meta-Analysis. *J. Bone Joint Surg. Am.* **98**, 992–1000 (2016).
92. Sigmund, I. K. *et al.* Qualitative α -defensin test (Synovasure) for the diagnosis of periprosthetic infection in revision total joint arthroplasty. *Bone Jt. J.* **99-B**, 66–72 (2017).
93. Deirmengian, C. *et al.* The Alpha-defensin Test for Periprosthetic Joint Infection Responds to a Wide Spectrum of Organisms. *Clin. Orthop.* **473**, 2229–2235 (2015).

94. Parvizi, J., Jacovides, C., Antoci, V. & Ghanem, E. Diagnosis of periprosthetic joint infection: the utility of a simple yet unappreciated enzyme. *J. Bone Joint Surg. Am.* **93**, 2242–2248 (2011).
95. Colvin, O. C. *et al.* Leukocyte esterase analysis in the diagnosis of joint infection: can we make a diagnosis using a simple urine dipstick? *Skeletal Radiol.* **44**, 673–677 (2015).
96. Wetters, N. G. *et al.* Leukocyte esterase reagent strips for the rapid diagnosis of periprosthetic joint infection. *J. Arthroplasty* **27**, 8–11 (2012).
97. Parvizi, J. *et al.* The 2018 Definition of Periprosthetic Hip and Knee Infection: An Evidence-Based and Validated Criteria. *J. Arthroplasty* **33**, 1309–1314.e2 (2018).
98. Mirra, J. M., Amstutz, H. C., Matos, M. & Gold, R. The pathology of the joint tissues and its clinical relevance in prosthesis failure. *Clin. Orthop.* 221–240 (1976).
99. Thomas W. Bauer. Histology of Joint Implant Failures and Bone Graft Materials. **Pathology Today: Winter/Spring 2017 Edition**,
100. Bassetti, M. *et al.* Current antibiotic management of prosthetic joint infections in Italy: the ‘Udine strategy’. *J. Antimicrob. Chemother.* **69 Suppl 1**, i41-45 (2014).
101. Lass, R. *et al.* Bacterial adherence to different components of total hip prosthesis in patients with prosthetic joint infection. *Int. Orthop.* **38**, 1597–1602 (2014).
102. Grammatopoulos, G. *et al.* Outcome Following Debridement, Antibiotics, and Implant Retention in Hip Periprosthetic Joint Infection-An 18-Year Experience. *J. Arthroplasty* **32**, 2248–2255 (2017).
103. Cismasiu, R. & Laura, V. Peri-Prosthetic Joint Infection -A Diagnostic and Treatment Hospital Analysis. *Ther. Pharmacol. Clin. Toxicol. ISSN 1583-0012* **15**, 293–299 (2011).
104. D’Arrigo, Graziella, et al. I test diagnostici e l’analisi della curva ROC. **G Ital Nefrol**, 642–647
105. Kerolus, G., Clayburne, G. & Schumacher, H. R. Is it mandatory to examine synovial fluids promptly after arthrocentesis? *Arthritis Rheum.* **32**, 271–278 (1989).

106. Suen, K., Keeka, M., Ailabouni, R. & Tran, P. Synovasure 'quick test' is not as accurate as the laboratory-based α -defensin immunoassay: a systematic review and meta-analysis. *Bone Jt. J.* **100–B**, 66–72 (2018).
107. Deirmengian, C. *et al.* Combined measurement of synovial fluid α -Defensin and C-reactive protein levels: highly accurate for diagnosing periprosthetic joint infection. *J. Bone Joint Surg. Am.* **96**, 1439–1445 (2014).
108. Tetreault, M. W., Wetters, N. G., Moric, M., Gross, C. E. & Della Valle, C. J. Is synovial C-reactive protein a useful marker for periprosthetic joint infection? *Clin. Orthop.* **472**, 3997–4003 (2014).
109. Omar, M. *et al.* Synovial C-reactive protein as a marker for chronic periprosthetic infection in total hip arthroplasty. *Bone Jt. J.* **97–B**, 173–176 (2015).
110. Tischler, E. H., Cavanaugh, P. K. & Parvizi, J. Leukocyte esterase strip test: matched for musculoskeletal infection society criteria. *J. Bone Joint Surg. Am.* **96**, 1917–1920 (2014).
111. Aggarwal, V. K., Tischler, E., Ghanem, E. & Parvizi, J. Leukocyte esterase from synovial fluid aspirate: a technical note. *J. Arthroplasty* **28**, 193–195 (2013).
112. Li, R. *et al.* Centrifugation May Change the Results of Leukocyte Esterase Strip Testing in the Diagnosis of Periprosthetic Joint Infection. *J. Arthroplasty* (2018).
doi:10.1016/j.arth.2018.04.015
113. Wang, C., Li, R., Wang, Q., Duan, J. & Wang, C. Leukocyte Esterase as a Biomarker in the Diagnosis of Periprosthetic Joint Infection. *Med. Sci. Monit. Int. Med. J. Exp. Clin. Res.* **23**, 353–358 (2017).
114. Gehrke, T. *et al.* The Accuracy of the Alpha Defensin Lateral Flow Device for Diagnosis of Periprosthetic Joint Infection: Comparison with a Gold Standard. *J. Bone Joint Surg. Am.* **100**, 42–48 (2018).
115. Shafafy, R. *et al.* Use of leucocyte esterase reagent strips in the diagnosis or exclusion of prosthetic joint infection. *Bone Jt. J.* **97–B**, 1232–1236 (2015).

116. Koh, I. J. *et al.* The Leukocyte Esterase Strip Test has Practical Value for Diagnosing Periprosthetic Joint Infection After Total Knee Arthroplasty: A Multicenter Study. *J. Arthroplasty* **32**, 3519–3523 (2017).
117. Li, R. *et al.* Comparison of Leukocyte Esterase Testing of Synovial Fluid with Synovial Histology for the Diagnosis of Periprosthetic Joint Infection. *Med. Sci. Monit. Int. Med. J. Exp. Clin. Res.* **23**, 4440–4446 (2017).
118. Deirmengian, C. A. *et al.* The Leukocyte Esterase Test Strip Is a Poor Rule-Out Test for Periprosthetic Joint Infection. *J. Arthroplasty* (2018). doi:10.1016/j.arth.2018.03.005

